

L'UNION INTERNATIONALE
DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE

ETAT AU 1^{er} JANVIER 1958

PROCÈS-VERBAL
DE LA NEUVIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(1957)

Secrétariat
3, Boulevard Pasteur,
PARIS (XV^e)

Janvier 1958

U.I.P.-7

TABLE des MATIÈRES

	pages
I. Comité exécutif	1
II. Fonctionnement de l'Union	2
III. Comités Nationaux	3
IV. Commission spécialisées	5
V. Commissions mixtes et commissions diverses	12
VI. Commission Internationale d'Optique	14
VII. Colloques	14
VIII. Situation financière	18
IX. Procès-verbal de la neuvième Assemblée générale septembre 1957	21
1. Emploi du temps, liste des participants	21
2. Allocution d'ouverture	23
3. Nouvelles adhésions	23
4. Comité de rédaction	23
5. Rapport du secrétaire-général	23
6. Travaux des Commissions	25
7. Elections (Président, Secrétaire général)	25
8. Commission S.U.N.	25
9. Nouvelles Commissions	25
10. Fonctionnement des Commissions mixtes	26
11. Questions financières	26
12. Réunions envisagées pour 1958 et pour les années suivantes	26
13. Nouvelles adhésions (suite)	27
14. Election des Vices-Présidents et des Membres des Commissions	27
15. Développement des activités de l'Union: résolutions adoptées	27
16. Prochaine Assemblée générale	28
17. Commission des Publications	28
18. Relations avec les autres Unions et avec l'UNESCO	28
19. Remerciements	28

Annexe I	- Statuts de l'Union	30
Annexe II	- Réunions organisées sous le patronage de l'Union et avec l'appui de l'UNESCO de 1955 à 1957	35
	Réunions prévues en 1958	36
Annexe III	- Documents publiés par l'Union de 1957 à 1957	38

Les réunions de travail et les publications de l'Union de Physique bénéficient du généreux appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (U.N.E.S.C.O.).

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE

I. — COMITÉ EXÉCUTIF

(En fonctions jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale)

Président de l'Union :

Professeur E. AMALDI, Istituto di Fisica « Guglielmo Marconi », Università degli Studi, Rome (Italie).

Anciens Présidents :

N. F. MOTT, Cavendish Laboratory, Cambridge (G. B.).

M. SIEGBAHN, Nobel Institut för Fysik, Stockholm (Suède).

Vice-Présidents :

J. DE BOER, Institut voor Theoretische Physics, Roetersstraat 1, Amsterdam (Pays-Bas).

R. B. BRODE, Dept of Physics, University of California, Berkeley 4 (U.S.A.).

G. HERZBERG, National Research Council, Sussex Drive, Ottawa 2 (Canada).

A. JOFFÉ, Académie des Sciences, Léningrad (U.R.S.S.).

M. KOTANI, Science Council of Japan, Ueno Park, Tokyo (Japon).

E. RASMUSSEN, Physics Laboratory, Blegdamsvej 17, Copenhague (Danemark).

H. STAUB, Physikalisches Institut der Universität, Rämistrasse 69, Zurich (Suisse).

F. C. A. TRENDELENBURG, Werner Siemensstr. 50, Erlangen (Allemagne).

J. H. VAN VLECK, Harvard University, Cambridge, Mass. (U.S.A.).

J. WEYSSENHOFF, 15 Slowakiego, Cracovie (Pologne).

Secrétaire général :

P. FLEURY, Institut d'Optique, 3, boulevard Pasteur, Paris (15^e).

N. B. — La correspondance concernant l'activité générale de l'Union, ainsi que les recettes et les dépenses, est à envoyer ou à communiquer au Secrétaire général.

Les cotisations doivent être payées, en dollars de préférence, par versement au compte de l'Union, chez Brown Brothers, Harriman and Co, à New-York, ou éventuellement par chèque envoyé au Secrétaire général de l'Union.

Pour le travail des Commissions, s'adresser au Secrétaire de chacune d'elles (voir pages 6 à 14).

Ont antérieurement fait partie du Comité Exécutif :

Comme Présidents :

Sir William BRAGG (de 1922 à 1931).

R.-A. MILLIKAN (1931 à 1934).

H.-A. KRAMERS (1947 à 1952).

Comme Vice-Présidents :

E. AMALDI, C. BIALOBRZESKI, G. BORELIUS, M. BRILLOUIN, N. CABRERA, CORBINO, A. COTTON, K.-K. DARROW, Sir Charles DARWIN, P.-P. EWALD, E. FERMI, Sir Richard GLAZEBROOK, C.-J. GORTER, C.-E. GUYE, J. HEYROVSKY, P. HUBER, J.-C. JACOBSEN, KEESOM, KNUDSEN, Sir K.-S. KRISHNAN, E. LORENZ, M. LEBLANC, R.-A. MILLIKAN, NAGAOKA, M.-L. OLIPHANT, POSEJPAL, RATEAU, P. SCHERRER, J.-C. SLATER, J.-A. WHEELER, VAN AUBEL, L. VEGARD.

Comme Secrétaire général :

H. ABRAHAM, de 1922 à 1943.

II. — FONCTIONNEMENT DE L'UNION

1. L'activité de l'Union Internationale de Physique, depuis sa fondation en 1922-1923 jusqu'en novembre 1954, a été résumée dans quatre publications antérieures (U.I.P. 1, 2, 4 et 5).

Conformément à ses statuts (article 2), l'Union est une émanation des Comités Nationaux de Physique des divers pays adhérents (voir § III). Lors de chaque Assemblée générale, des délégués de ces Comités régissent le travail de l'Union, élisent le Bureau et constituent ses Commissions diverses (voir § IV et V).

Les Assemblées générales successives ont eu lieu à *Bruzelles* (1923 et 1925), à *Paris* (1931), *Londres* (1934), *Paris* (1947), *Amsterdam* (1948), *Copenhague* (1951), *Londres* (1954) et *Rome* (1957).

Entre les Assemblées générales, le Président et le Comité exécutif prennent les décisions urgentes.

2. L'Union de Physique est rattachée au *Conseil international des Unions Scientifiques* (C.I.U.S.), dont font également partie les Unions d'Astronomie, Biochimie, Sciences biologiques, Chimie pure et appliquée, Cristallographie, Géodésie et Géophysique, Géographie, Histoire et Philosophie des Sciences, Mathématiques, Mécanique théorique et appliquée, Sciences Physiologiques, Radio-sciences.

Ce Conseil qui a actuellement comme Président le Professeur L.-V. BERKNER, de New-York, et comme Secrétaire général Sir Harold SPENCER JONES, de Londres, assure la coordination des travaux des Unions et gère leurs Commissions mixtes (voir ci-après). Sa prochaine Assemblée générale se tiendra à Washington, D.C., du 1^{er} au 6 octobre 1958.

Il publie des bulletins trimestriels d'informations dont les circulaires de notre Union reproduisent des extraits.

Le Conseil des Unions a conclu en 1946, un accord avec l'U.N.E.S.C.O. (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture), 10, avenue Kléber, Paris (16^e).

Cet accord permet aux Unions Scientifiques d'obtenir, par l'intermédiaire de l'I.C.S.U. et sans aucune perte d'indépendance, d'importantes subventions de l'U.N.E.S.C.O. En ce qui concerne notre Union, les subventions utilisées ont été de 14 000 dollars pour 1955, 15 000 pour 1956, 14 000 pour 1957.

Le Secrétariat administratif du C.I.U.S., fonctionnant sous la direction du Dr FRASER (Palais Noordeinde, La Haye, Pays-Bas), assure la liaison entre l'U.N.E.S.C.O. et les diverses Unions.

3. Les subventions ainsi reçues ont aidé à organiser de 1947 à 1957, 69 réunions de Commissions ou Colloques (voir Annexe II), qui ont été annoncées dès que possible, et dont il a été rendu compte, et à préparer et diffuser de nombreuses publications dont nous parlons plus loin.

Pour cette aide si précieuse, l'Union exprime une fois de plus sa vive gratitude non seulement à ceux qui l'ont accordée, mais aussi à ceux qui se sont employés à l'obtenir, en montrant qu'elle est bien conforme aux tâches essentielles de l'U.N.E.S.C.O. Sur ce dernier point, une action permanente des hommes de science reste nécessaire, dans tous les pays.

N. B. — L'attribution de subventions reçues de l'U.N.E.S.C.O. est soumise aux conditions expresses indiquées ci-dessous :

— *Suivant les clauses du contrat passé entre le Conseil International des Unions Scientifiques et l'U.N.E.S.C.O., cette dernière entend être informée de toutes les réunions de Congrès ou Commissions organisées avec l'aide financière de l'U.N.E.S.C.O., en temps utile pour pouvoir, le cas échéant, y déléguer un représentant.*

— *L'U.N.E.S.C.O. entend que son appui soit mentionné sur la couverture de toutes les publications faites par des organismes ayant bénéficié de subvention à cet effet. La formule suivante est recommandée :*

« Publié (e) (s) avec le concours financier de l'U.N.E.S.C.O. ».

— *L'U.N.E.S.C.O. demande à recevoir 10 copies de chacun des rapports de symposia organisés par des bénéficiaires de subventions, 10 exemplaires des comptes rendus de Congrès et d'Assemblées générales et un exemplaire de chaque journal.*

III. — COMITÉS NATIONAUX

Le nombre des pays adhérents est de trente au 1^{er} décembre 1957. Une participation aussi active que possible de physiciens du monde entier aux travaux et à l'administration de l'Union a été et est toujours recherchée.

Diverses Assemblées générales ont insisté sur le rôle capital que doivent jouer, dans le fonctionnement de l'Union, des Comités nationaux organisés et actifs.

On trouvera ci-après la liste des présidents et (ou) des Secrétaires et la composition de ces Comités (d'après les informations reçues par le Secrétaire de l'Union) avec l'adresse convenant pour la correspondance.

Pour quelques pays n'ayant pas encore constitué de Comité de Physique, on a indiqué l'organisme qui en joue le rôle.

Afrique du Sud : South African Council for Scientific and Industrial Research, The Liaison Division, P.O. Box 395, Prétoria.

Allemagne : Prof. H. EBERT, Phys. Techn. Bundesanstalt, Bundesallee 100, Braunschweig.

Argentine : Association Fisica Argentina, rue Yerbal 1763, Buenos-Aires.

Autriche : Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Dr Ignaz Seipelplatz 2, Wien.

Australie : Prof. L.-G. HUXLEY, University of Adelaide, South Australia.

Belgique : M. C. MANNEBACH, 27, rue de la Tourelle, Bruxelles.

Brésil : Prof. C. LATTES, Directeur Scientifique du Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas, av. Pasteur 250, Caixa Postal 46, Rio-de-Janeiro.

Bulgarie : Académie des Sciences de Bulgarie, Sofia.

Canada : Dr D.-E. DOUGLAS, National Research Council, Ottawa.

Danemark : Prof. S. ROZENTHAL, 15 Blegdamsvej, Copenhague.

Egypte : Prof. Mustapha NAZIF, Rector of Eim Shams University, Abassia-Cairo.

Espagne : M. L. VILLENA, Serrano 121, Madrid.

Etats-Unis d'Amérique : M. R.-D. HUNTOON, National Bureau of Standards, Washington 25. D.C.

Finlande : Prof. Lauri LAITINEN, Vakaustoimisto, Rauhankatu 4, Helsinki.

France : Prof. A. MARÉCHAL, 3, boulevard Pasteur, Paris (15^e).

Grande-Bretagne : c/o the Royal Society, Burlington House, Londres S.W.I.

Hongrie : M. I. TARJAN, Orvosi Fizikai Intezet, Puskin u. 9, Budapest VIII.

Inde : Shri M. H. ZINJANI, Under Secretary, Dept of Scientific Research and Technical Education, Ministry of Education and Scientific Research, Government of India, New-Delhi.

Israël : Prof. G. RACAH, Hebrew University, Jérusalem.

Italie : M. P. CALDIROLA, Via Saldini 50, Milan.

Japon : Prof. M. KOTANI, Dept. of Physics, Faculty of Science, University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo.

Mexique : M. M.-S. VALLARTA, Institut Nacional de la Investigacion Cientifica, Lafragua 4, Mexico D.F. 1.

Norvège : M. E.-A. HYLLERAAS, Universitetets, Fysiske Institutt C Teoretisk Fysikk, Blindern Pr. Oslo.

Pays-Bas : Dr P.-M. ENDT, Bijlhouverstraat 6, Utrecht.

Pologne : Prof. L. NATANSON, 69 Hoza, Varsovie 10.

Suède : Prof. L. HULTHEN, Institut Royal de Technologie, Stockholm.

Suisse : Prof. A. PERRIER, « Le Crêt », Chemin du Levant, Lausanne.

Tchécoslovaquie : Académie des Sciences, Narodni 5, Prague 1.

U.R.S.S. : Académie des Sciences de l'U.R.S.S., 14, bd Kaloujkaia, Moscou B. 71.

Yougoslavie : Dr A. PETERLIN, Institut of Physics, P. B. 199, Ljubljana.

IV. — COMMISSIONS SPÉCIALISÉES

Généralités

1. — Constitution : voir articles 6, 8 et 18 des statuts, page 31.

L'Assemblée générale peut désigner le Président et le Secrétaire de chaque Commission. Sinon ces désignations sont faites par la Commission elle-même.

Décisions de l'Assemblée générale de 1931 :

« L'Assemblée décide que le Président en exercice et le Secrétaire général font partie de toutes les Commissions constituées par l'Union.

Chaque Commission doit se mettre en relations avec les personnalités qualifiées et avec les organisations nationales et internationales dont l'objet se rattache à la mission qui lui est confiée, de manière à réaliser une collaboration aussi étroite que possible avec ces organisations ».

c) *Renouvellement.*

Chaque Assemblée générale, après examen du rapport sur le travail d'une Commission spécialisée, décide s'il y a ou non lieu de maintenir cette Commission.

En cas de maintien, il est procédé autant que possible à un renouvellement partiel. Les propositions à ce sujet doivent être envoyées en temps voulu, par les Comités nationaux et par la Commission elle-même, au Secrétaire général de l'Union, qui les communique au Comité Exécutif.

(Voir aussi page 27 la résolution 1 adoptée par l'Assemblée générale de 1957.)

2. — Travail.

La responsabilité du travail de chaque Commission incombe essentiellement à son Président et à son Secrétaire. Des directives peuvent être données par l'Assemblée générale ou par le Comité Exécutif de l'Union.

Le travail a lieu, dans la mesure du possible, par correspondance. Les documents de travail doivent être envoyés, en même temps qu'aux membres de la Commission, au Secrétariat de l'Union, pour information et classement aux archives.

Les projets et conclusions des travaux de la Commission destinés à être présentés à l'Assemblée générale (article 6 des statuts) et au Comité Exécutif lors de ses réunions annuelles, et (ou) à être publiés dans les circulaires d'information, doivent être envoyés en temps voulu par le Secrétaire de la Commission au Secrétaire général de l'Union.

3. — Réunions.

Lorsqu'une réunion de Commission est nécessaire, elle est décidée par le Comité Exécutif, en tenant compte des autres réunions prévues (Colloques, Assemblées générales), de façon à limiter au mieux les frais de déplacement et de séjour. Ces frais peuvent être remboursés, en tout ou partie, dans la limite des subventions reçues à cet effet de l'U.N.E.S.C.O., et des crédits prévus par le Comité Exécutif.

La répartition de ces crédits est décidée par le Président de l'Union, sur proposition du Président de la Commission. Si la Commission se réunit à l'occasion d'un Colloque, les subventions destinées aux deux réunions sont examinées simultanément. Les versements sont assurés par le Secrétaire général, dans les conditions indiquées au paragraphe VII (Colloques).

Les membres des Commissions peuvent être invités à chercher à obtenir dans leur propre pays, des subventions complémentaires, pour permettre des réunions plus nombreuses.

Décision du Comité Exécutif (1955).

« Le Comité Exécutif est unanime à juger que chaque réunion de Commission doit, à la diligence de son Secrétaire, et sous l'autorité de son Président, faire l'objet :

1. d'un ordre du jour, établi plusieurs mois à l'avance ;
2. d'un bref compte rendu, établi aussitôt après la réunion.

Ces documents seront, à toutes fins utiles, communiqués aux Comités nationaux, ainsi qu'à l'U.N.E.S.C.O.

L'Union comporte actuellement 9 Commissions spécialisées. Nous indiquons ci-dessous l'état de leurs travaux (*) et leur composition telle qu'elle résulte des décisions de la Neuvième Assemblée générale. Les dates entre parenthèses sont celles de nomination des membres actuels.

La création d'une Commission de Physique nucléaire (basses énergies) et celle d'une Commission d'Electronique ont été mises à l'étude par la dernière Assemblée générale (voir ci-après, page 25).

S. 1. — Commission des Finances.

Membres : E. BAUER (Paris) (1947), C.-J. GORTER (Leiden) (1947).

Les comptes de l'Union pour la période 1954-1957, les prévisions budgétaires pour les années suivantes et le rapport de la Commission des Finances ont été approuvés par la dernière Assemblée générale (voir ci-après, page 18).

S. 2. — Commission S.U.N. (Symboles, Unités, Nomenclature).

(1952) H.-H. NIELSEN (Columbus, Ohio), Président.

(1948) J. DE BOER, Secrétaire (Institut de Physique Théorique, Roetersstraat 1A, Amsterdam C, Hollande).

(1948) E. PERUCCA (Turin).

(1951) E. GUGGENHEIM (Reading).

(1954) J. ROSSEL (Neuchâtel), E. RUDBERG (Stockholm), U. STILLE (Braunschweig).

(1957) J. JACQUINOT (Paris).

Membres correspondants :

(1957) M. KOTANI (Tokio), P. STRELKOV (Moscou), J. PALACIOS (Madrid).

La Commission a été constituée en 1931 et reconstituée en 1947.

* Pour les réunions antérieures à 1954, voir le document U.I.P. 5.

Activités durant la période 1954-1957 :

Les recommandations approuvées par l'Assemblée générale de l'U.I.P.P.A. à Copenhague (1951) et Londres (1954) ont été publiées (1957) sous forme d'une brochure de 16 pages « Symboles et Unités » (U.I.P. 6) qui a été reproduite dans de nombreux journaux de physique. Elles portent sur les points suivants :

- I. Principes généraux et règles pour l'impression.
- II. Symboles pour les grandeurs.
- III. Opérations et symboles mathématiques.
- IV. Symboles pour les unités.
- V. Remarques concernant la rationalisation.

Lors de la réunion de Paris (1956), le Comité a adopté plusieurs propositions (Doc. S.U.N. 56-7) dans le but d'étendre et de compléter la publication « Symboles et Unités ». Ces propositions, qui furent publiées dans plusieurs journaux, ont été étudiées par les Comités nationaux ; diverses suggestions de modification ont été reçues, et discutées lors de la réunion de la Commission S.U.N. à Rome (1957). La version définitive de ces propositions a été approuvée par l'Assemblée générale. Elle sera publiée dès que possible.

Ces propositions concernent :

1. Notation pour le signe décimal et le signe de multiplication entre nombres.
2. Symbole et nomenclature des particules fondamentales.
3. Symboles pour les états quantiques.
4. Règles d'impression pour les indices.
5. Définition des susceptibilités.
6. Symboles pour le moment électromagnétique, la polarisation magnétique et le moment magnétique de dipôle.
7. Règles générales d'utilisation de la barre de fraction dans les équations mathématiques et dans l'expression des unités.
8. Définition de la mole comme unité de quantité de substance.
9. Utilisation de préfixes et double préfixes pour les symboles d'unités.

Durant la période 1954-1957, le Comité S.U.N. a continué son étroite collaboration avec le Comité Technique N° 12 de l'Organisation Internationale de Standardisation (I.S.O. / T.C.12.). Les tables suivantes ont été approuvées ou sont encore à l'étude.

0. Système M.K.S.A. (recommandation 97 I.S.O.).
 1. Espace et temps (recommandation 97. I.S.O.).
 2. Phénomènes périodiques et connexes (projet recommandation I.S.O.).
 3. Mécanique (projet recommandation I.S.O.).
 4. Chaleur (à l'étude).
 7. Acoustique (à l'étude).
 9. Signes et symboles mathématiques (à l'étude).
10. Principes généraux (à l'étude).

A la demande du Comité des Poids Atomiques de l'Union de Chimie, la Commission S.U.N. a étudié, avec la collaboration de M. J.-W. DUMOND (Cal. Tec. Pasadena, U.S.A.), les inconvénients qui peuvent résulter de l'existence de deux échelles de poids atomiques, « l'échelle physique » et « l'échelle chimique » ;

des démarches seront poursuivies en vue d'obtenir un accord international sur cette question.

Prochaine réunion de la Commission S.U.N. prévue pour 1958 (Amsterdam ou Paris).

S. 3. — Commission de Thermodynamique et Mécanique Statistique.

(1954) J. YVON (Paris), Président.

(1957) G. CARERI, Secrétaire, Istituto di Fisica « Guglielmo Marconi » Università degli Studi, Rome (Italie).

(1954) C. DOMB (Londres); J.-G. KIRKWOOD (New-Haven, Conn.).

(1957) N. BOGOLYUBOV (Moscou); S. ONO (Tokyo), L. VAN HOVE (Utrecht).

Fondée en 1947, sous la dénomination « Commission des Grandeurs et notations thermodynamiques », cette Commission s'est réunie en dernier lieu à Bruxelles en 1956 et à Varenna en 1957. Elle a participé à l'organisation d'un Colloque sur les phénomènes de transport, en 1956, à Bruxelles et à celle d'un Colloque sur l'« Etat condensé des corps purs » à Varenna, en 1957. Un prochain Colloque est envisagé en 1959 sur « Many Body Problems » (Exemples : plasma dans les gaz ou dans les métaux).

S. 4. — Commission des Rayons Cosmiques.

(1954) B. ROSSI, Président (Cambridge, Mass.).

(1957) C.-F. POWELL, Secrétaire (H.-H. Wills Physical Laboratory, Royal Fort, Bristol 8, G.-B.).

(1951) L. LEPRINCE-RINGUET (Paris).

(1954) C. LATTES (Rio-de-Janeiro).

(1957) M. DANYSZ (Varsovie), V. SARABHAI (Ahmenabad), D. SKOBELOTSYNE (Moscou), S. HAYAKAWA (Tokyo).

Fondée en 1947, cette Commission a participé à l'organisation des Colloques de Mexico en 1955 sur les « Effets cosmologiques du rayonnement cosmique » et de Varenna en 1957 sur les « Aspects Astrophysiques du rayonnement cosmique » ; elle s'est réunie à l'occasion de ces deux Colloques. Prochaine réunion envisagée pour 1959 (Moscou).

Cette Commission coopère aux travaux du groupe « Rayons cosmiques » du Comité spécial du C.I.U.S. pour l'année géophysique internationale.

Elle a constitué, avec l'approbation de l'Assemblée générale de 1954, une « Sub-Commission on Cosmic Ray Intensity Variations » (S.C.R.I.V.) ayant pour rôle de rassembler et de faire connaître les résultats des enregistrements de rayons cosmiques dans les diverses parties du monde. Cette sous-Commission a choisi comme Président le Professeur M.-S. VALLARTA (Mexico), et comme Secrétaire J.-A. SIMPSON (Chicago) pour l'hémisphère occidentale ; H. ELLIOT (Londres) pour l'Afrique et l'Europe (moins l'U.R.S.S.) ; V. SARABHAI pour l'Asie, l'Australie et l'U.R.S.S.

La correspondance est à adresser au Professeur V. SARABHAI, Physical Research Laboratory, Navrangpura, Ahmedabad 9 (Inde).

La sous-commission a depuis sa création diffusé plusieurs circulaires d'informations ainsi que des notes sur la normalisation de l'équipement pour l'étude des variations des composantes du rayonnement cosmique. En juin 1957, 61 chercheurs collaboraient à ses travaux.

S. 5. — Commission des Très Basses Températurees.

(1949) C.-J. GORTER, Président (Leiden).

(1957) D. SHOENBERG, Secrétaire, Cavendish Laboratory, Cambridge, G.-B.

(1951) K. CLUSIUS (Zurich).

(1954) L. WEIL (Grenoble).

(1957) J.-G. DAUNT (Columbus), W.-N. FAIRBANK (Durham), R. KAPITZA (Moscou), B. LASAREV (Charkov).

Fondée en 1949, la Commission s'est réunie (depuis 1954) à Paris, en septembre 1955, à l'occasion du Congrès de la Réfrigération et en même temps que les Commissions 1 et 2 de l'Institut International du Froid avec lesquelles elle coopère de façon étroite. Elle s'est réunie ensuite à Madison (Wisconc.) en août 1957, à l'occasion de la 5^e Conférence Internationale sur la Physique et la Chimie des Basses Températures ; elle s'est particulièrement occupée d'obtenir un accord international pour l'utilisation d'une seule échelle de température fixée par la pression de vapeur de l'Hélium. Elle a émis un vœu pour que la captation de l'Hélium des gaz naturels soit assurée au mieux.

La Commission se réunira à Leiden en 1958, en même temps qu'un Colloque commémorant la liquéfaction de l'hélium par Kamerlingh ONNES.

S. 6. — Commission des Publications.

(1949) J.-H. AWBERY, Président (Londres).

(1949) G.-A. BOUTRY, Secrétaire, 292, rue Saint-Martin, Paris (3^e).

(1954) G. Polvani (Milan), H.-A. BARTON (New-York), H. EBERT (Braunschweig).

(1957) L. VILLENA (Madrid), B. WUL (Moscou).

Depuis la dernière Assemblée générale de l'Union, la commission s'est réunie à Varenna (Italie) en juillet 1955 et à Rome au cours de la récente Assemblée générale.

La Commission a recommandé l'emploi par les physiciens de la classification commune établie et adoptée, à l'initiative du Bureau des Résumés Analytiques du C.I.U.S., par les journaux de résumés suivants : *Physikalische Berichte*, *Physics Abstracts*, *Bulletin Analytique du C.N.R.S.* Cette classification, indiquée ci-après, se confond avec le chapitre correspondant de la Classification Décimale Universelle à une exception près (rattachement de la Cristallographie à la division X.C. : Structure des Solides).

Français	English	Deutsch
I. <i>Mathématiques</i>	<i>Mathematics</i>	<i>Mathematik</i>
II. <i>Astronomie et physique</i>	<i>Astronomy and astrophysics</i>	<i>Astronomie und astrophysik</i>
III. <i>Physique (généralités)</i>	<i>Physics (général)</i>	<i>Physik (Allgemeines)</i>
IV. <i>Physique mathématique (Théories fondamentales)</i>	<i>Mathematical physics (Basic Theory)</i>	<i>Matematische physik (fundamental Theorie)</i>
V. <i>Mécanique (solides, liquides, gaz)</i>	<i>Mechanics (solids, liquids, gases)</i>	<i>Mechanik (Feste körper, Flüssigkeiten, Gas)</i>
VI. <i>Acoustique</i>	<i>Acoustics</i>	<i>Akustik</i>

VII. <i>Optique</i>	<i>Optics</i>	<i>Optik</i>
VIII. <i>Chaleur-thermodynamique</i>	<i>Heat-thermodynamics</i>	<i>Warme-thermodynamik</i>
IX. <i>Electricité et magnétisme</i>	<i>Electricity et magnetism</i>	<i>Elektrizität und magnetismus</i>
X. <i>Structure de la matière</i>	<i>Structure of matter</i>	<i>Aufbau der materie</i>
A. <i>Particules, Atomes, Molécules</i>	<i>A. Particles, Atoms, Molecules</i>	<i>A. Partiküle, Atome Moleküle</i>
B. <i>Structure des Fluides</i>	<i>B. Structure of Fluids</i>	<i>B. Aufbau des flüssigkeiten</i>
C. <i>Structure des Solides</i>	<i>C. Structure of Solids</i>	<i>C. Aufbau der Festkörper</i>

La Commission a en outre proposé des règles pour l'abréviation des titres de périodiques scientifiques en bibliographie et dans les journaux de résumés.

La Commission s'est intéressée à diverses entreprises de traduction et mises au point bibliographiques de publications en langues slaves.

S. 7. — Commission d'Acoustique.

- (1957) W. FURRER, Président (Zurich)
 (1951) C.-W. KOSTEN, Secrétaire (Mijnbouwplein 11, Delft, Pays-Bas).
 (1951) F. CANAC (Marseille), F. INGERSLEV (Copenhague), E. MAYER (Göttingen)
 (1957) N. ANDREYEV (Moscou), R.-S. DADSON (Teddington), F.-V. HUNT (Cambridge, Mass.); J. SLAVIK (Prague).

La Commission, constituée en 1951 à Copenhague, a tenu sa plus récente réunion, en même temps qu'un Congrès organisé par la Société d'Acoustique américaine, à Cambridge, Mass., en 1956 (voir document U.I.P. 5., p. 10).

Elle doit se réunir en 1959 à Stuttgart, à l'occasion du 3^e Congrès International d'Acoustique, organisé sous son patronage, et dont les principaux sujets d'étude seront : bruits et vibrations ; électroacoustique et acoustique des salles ; acoustique physique.

La Commission a établi contact avec les diverses Sociétés nationales d'Acoustique, qui groupent environ 5.000 spécialistes ; une brochure décrivant son activité est en préparation.

S. 8. — Commission de Physique des Solides.

Constituée en 1951, elle a été réorganisée par la dernière Assemblée générale (voir page 26) sous la forme suivante :

(*Questions diverses*) :

- (1951) J.-C. SLATER, Président (Cambridge, Mass.)
 (1957) C. KITTEL, Secrétaire* (Dept of Physics, University of California, Berkeley 4)
 (1957) F.-C. FRANK (Bristol), J. LIFSCHITZ (Kharkov), C.-W. RATHENAU (Amsterdam).

En font également partie :

- P.-P. EWALD (New-York)
 H. CURIEN (Paris)
 P.-B. HIRSCH (Cambridge)

{ désignés par l'Union de
 } Cristallographie en 1957.

* Sous réserve de confirmation.

(1957) *Sous-groupe Semi-conducteurs* :

A. JOFFE, Président (Léningrad)
R.-A. SMITH, Secrétaire (Royal Radar Research Establishment, Malvern, U.K.).
P. AIGRAIN (Paris), W. BRATTAIN (Murray Hill), W. SCHOTTKY (Erlangen).
L. SOSNOVSKI (Varsovie).

(1957) *Sous-groupe Magnétisme* :

L. NEEL, Président (Grenoble).
L.-F. BATES, Secrétaire (Dept of Physics, University of Nottingham, U.K.)
M. KERSTEN (Aix-la-Chapelle), T. NAGAMIYA (Osaka), J. VAN VLECK (Cambridge, Mass.).
S. VONSVKY (Sverdlovsk, U.R.S.S.).

Sous sa forme antérieure, la Commission de Physique des Solides, dont le Président était Sir George THOMSON et le Secrétaire P.-P. EWALD, s'est réunie en dernier lieu, en juillet 1957, à Cambridge, Mass., en même temps qu'un colloque sur « Les problèmes actuels de la physique des cristaux » (Procès-verbaux à paraître dans « Review of modern physics »).

Prochaines réunions envisagées pour le sous-groupe *Magnétisme* à Grenoble en juillet 1958, pour le sous-groupe *Semi-conducteurs* à Rochester (N.Y.) en août 1958, et pour le groupe *Questions diverses* en Europe en 1960.

S. 9. — Commission de Physique des Hautes Energies.

(1957) C.-J. BAKKER, Président (C.E.R.N., Genève).
R.-E. MARSHAK, Secrétaire (University of Rochester, Rochester, N.Y.),
W.-K.-H. PANOFSKY (Stanford, U.S.A.), R.-E. PEIERLS (Birmingham),
I.-E. TAMM (Lebedev Inst. U.R.S.S.), V. VEKSLER (Moscou).

La création de cette Commission a été décidée par la dernière Assemblée générale. Elle a pour rôles :

a) d'organiser chaque année (sous les auspices de l'I.U.P.A.P.) un nombre convenable de conférences internationales, dont le programme comprendrait non seulement les résultats scientifiques (théoriques et expérimentaux) mais aussi les problèmes de conception d'accélérateurs pour le domaine des hautes énergies ;

b) d'encourager une collaboration internationale entre les laboratoires s'occupant de Physique des Hautes Energies afin d'assurer le meilleur usage des grands appareillages coûteux.

c) d'encourager l'échange rapide des derniers résultats scientifiques dans ces domaines.

V. — COMMISSIONS MIXTES

(Voir article 6 des statuts, page 31)

Les Commissions mixtes sont constituées par décision du Conseil international des Unions scientifiques, qui organise leurs réunions. Elles comportent des membres de plusieurs Unions intéressées à leur activité ; l'une d'entre elles, dite Union-mère, assure plus particulièrement la tutelle de la Commission.

Au sujet de l'activité antérieure de ces Commissions, voir U.I.P. 5, page 10.

Depuis 1954, la Commission mixte de *Microscopie Electronique* a été, sur sa demande, dissoute par le C.I.U.S.

L'Union de Physique n'est pas (ou n'est plus) représentée au sein des Commissions mixtes des *Relations Terre-Soleil* et de *Radiométéorologie*. Elle est représentée dans les trois commissions suivantes, dont nous donnons la composition, (en ce qui concerne les autres Unions participantes), d'après les informations reçues du C.I.U.S.

Spectroscopie.

En font partie :

5 délégués de l'Union de Physique (Union-mère) :

(1956) P.-F.-A. KLINKENBERG, Secrétaire (Zeeman Laboratorium, PL. Muidergracht 4, Amsterdam C, Pays-Bas).

(1950) P. JACQUINOT (Paris).

(1957) S. FRISH (Léningrad), R.-S. MULIKEN (Chicago), G.B.B.M. SUTHERLAND (Teddington).

5 délégués de l'Union d'Astronomie :

W.-F. MEGGERS, Président (Washington), B. EDLEN (Lund), G. HERZBERG (Ottawa), C.-E. MOORE-SITTERLY (Washington), G. RACAH (Jérusalem).

Il y a en outre 3 conseillers : M.-A. CATALAN (Madrid), J.-E. MACK (Madison, Wisc, H.-H. NIELSEN (Columbus, Ohio).

Cette Commission, constituée en 1948 s'est réunie en dernier lieu à Columbus en 1956. Elle ne s'occupe ni de spectrochimie, ni de spectroscopie par rayons X ou par microondes. Elle travaille activement, par l'intermédiaire de 9 sous-comités ayant pour objet :

- a) l'enregistrement de tous les instituts spectroscopiques et des chercheurs principaux ainsi que des installations spéciales pour des recherches spectroscopiques ;
- b) le groupement de données expérimentales sur les spectres atomiques ;
- c) le groupement de données expérimentales sur les spectres des molécules diatomiques ;
- d) le groupement de données expérimentales sur les spectres des molécules polyatomiques qui sont importantes pour les astronomes ;
- e) la nomenclature dans les spectres atomiques ;
- f) la nomenclature dans les spectres des molécules diatomiques ;
- g) la nomenclature dans les spectres des molécules polyatomiques ;
- h) l'indication de problèmes spectroscopiques dont l'étude est désirable.

m) les spectres moléculaires
l) les fonctions & matières

— 13 —

i) l'établissement et la publication de tables de fonctions et de matières d'usage général.

Prochaine réunion de cette Commission prévue pour 1958.

Radioactivité appliquée.

Font partie de cette Commission mixte :

2 délégués de l'Union de Physique : (1956) L.-G. ELLIOT (Chalk River), N. FEATHER (Edimbourg).

2 délégués de l'Union de Chimie (Union mère) : H. SELIGMAN (Harwell, U.K.), M^{lle} PEREY (Strasbourg).

2 délégués de l'Union de Biologie : M. CALVIN (Berkeley), G.-P. REICHARD (Stockholm).

1 délégué de l'Union de Géologie-Géodésie : J.-T. WILSON (Toronto).

1 délégué de l'Union de Biochimie : G.-C. de HEVESY (Stockholm).

1 délégué de l'Union de Physiologie : A. VON MURALT (Berne).

La création de cette Commission a été décidée en 1955 par le Comité Exécutif du C.I.U.S. en même temps que la dissolution de l'ancienne Commission de Radioactivité.

La Commission s'est réunie pour la première fois à Paris en décembre 1956; elle a étudié, notamment, les propositions suivantes: élevage de races sélectionnées d'animaux de laboratoire, — garanties pour les isotopes radioactifs ou pour les molécules marquées, — étalons de radium et de radio — éléments artificiels, — collaboration avec d'autres organismes internationaux au sujet de la radio-activité de l'air.

Une prochaine réunion doit élire le nouveau Président (en remplacement du Dr P. SÛE récemment décédé) et le Secrétaire de cette Commission.

Ionosphère.

Font partie de cette Commission mixte.

Deux délégués de l'Union de Physique : H.-S.-W. MASSEY (London), H. ALFVEN (Stockholm).

Quatre délégués de l'Union Radioscientifique : Sir E. APPLETON (Londres), L.-V. BERKNER (Washington), R.-P. P. LEJAY (Paris), D.-F. MARTYN.

Trois délégués de l'Union d'Astronomie : V.-G. FESSENCOV (Moscou), D.-H. MENZEL (Cambridge, Mass.), J.-L. PAWSEY.

Quatre délégués de l'Union de Géodésie-Géophysique : J. BARTELS, D.-R. BATES, S. CHAPMAN, M. NICOLET (Uccle, Belgique).

Secrétaire : Dr W. J. G. BEYNON, (Department of Physics, University College, Singleton Park, Swansea, U.K.)

Cette commission s'est réunie à Bruxelles en 1954 et à New-York en août 1957.

Chimie Macromoléculaire (Commission de l'Union de Chimie) :

Président : W.-H. MELVILLE (U.K.) ; Secrétaire : P.-M. DOTY.

Représentant de l'Union de Physique : K. WOLF (Heidelberg).

Trois sous-commissions : échantillons types, nomenclature, publications.

Cette Commission s'est réunie à Paris en 1958; un symposium de chimie macromoléculaire a eu lieu en avril 1956 à Rehovoth, un autre à Prague en septembre 1957.

VI. — COMMISSION INTERNATIONALE D'OPTIQUE

Notre Union n'a jusqu'ici qu'une *Commission affiliée*, au sens de l'article 6 des Statuts, celle d'*Optique* (C.I.O.).

La C.I.O. groupe les comités d'optique des 14 pays suivants : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Pays-bas, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

Son bureau est actuellement constitué comme suit :

Président : S.S. BALLARD (San-Diego, U.S.A.).

Vice-Présidents : E. INGLESTAM (Stockholm), G. HANSEN (Oberkochen), A. MARÉCHAL (Paris) et G. TORALDO DI FRANZIA (Florence).

Secrétaire général-trésorier : W.-D. WRIGHT (Imperial College, South Kensington, Londres S. W. 7.).

Représentant du Bureau de l'U.I.P. : P. FLEURY (Paris).

Constituée à Delft, en 1948 (voir doc. C.I.O. 2) cette Commission s'est réunie en dernier lieu à Boston en 1956, en même temps qu'un important colloque sur « Les frontières de l'optique physique » organisé par le Comité d'optique des Etats-Unis.

On trouvera dans la publication *Optica Acta* (3, 1956, p. 148) en français et dans le *Journal of the Optical Society of America* (46, 1956, p. 666) en anglais, les procès-verbaux de la réunion de Boston et le texte des décisions prises concernant, en particulier, des efforts d'unification de certains symboles et de certaines conventions, la préparation des projets d'appareils d'optique, les emplois de vacances pour étudiants, ainsi que le développement du périodique *Optica Acta*.

Un colloque sur l'Optique en Métrologie sera organisé, sous les auspices de la Commission, à Bruxelles en 1958 ; sa prochaine réunion est prévue pour août 1959 à Stockholm. Une brochure (C.I.O.3.) sur la constitution, l'histoire et les statuts de la C.I.O. vient d'être publiée.

VII. — COLLOQUES

Nous publions ci-dessous les règles et recommandations prévues pour respecter les décisions des Assemblées générales et les engagements à l'égard de l'U.N.E.S.C.O., ainsi que pour éviter tout malentendu entre les organisateurs.

4. L'Assemblée générale de 1954 a adopté la résolution suivante :

« Pour que le patronage de l'Union soit accordé à un Colloque, ce qui implique, en principe, une subvention de l'Union, déterminée selon les besoins et les possibilités, il est nécessaire :

— 1. Que le Comité Exécutif ait approuvé l'éventualité de ce patronage, compte tenu de l'intérêt actuel du sujet, et des autres projets de Colloques envisagés.

— 2. Que les organisateurs du Colloque aient pris, au préalable, l'engagement

formel de soumettre, pour accord, au Président de l'Union de Physique, le programme scientifique précis, la date et le lieu des réunions, et le choix des personnes appelées à présenter les principaux rapports, ce choix étant fait de manière à assurer au Colloque une large participation internationale.

Les conditions ci-dessus sont valables, même si, dans un cas exceptionnel, aucune subvention de l'Union (utilisant ses crédits propres ou ceux reçus de l'U.N.E.S.C.O.), n'était envisagée. »

1. — Organisation du colloque

a) Chaque Colloque est organisé sous la responsabilité d'un Comité local, qui désigne son Président et son Secrétaire. La composition de ce Comité est communiquée dès que possible au Secrétariat de l'Union.

b) Un Secrétaire, et si cela paraît utile, un Président du Colloque sont désignés par le comité d'organisation, en accord avec la Commission spécialisée compétente de l'Union de Physique, s'il y en a une, et avec le Président de l'Union.

Le Secrétaire du Colloque prépare les décisions à soumettre au Président de l'Union et au Président du Comité d'organisation. Il tient le Secrétaire général de l'Union au courant des projets envisagés et des décisions prises. Il veille à l'exécution de ces décisions.

c) Les informations générales, au sujet de chaque colloque en préparation, (avec l'adresse du Secrétariat du Colloque), reçues par le Secrétariat de l'Union sont publiées par ce dernier dans son bulletin d'information.

N. B. — Suivant les clauses du contrat passé entre le Conseil International des Unions Scientifiques et l'U.N.E.S.C.O., celle dernière entend être informée de toutes les réunions de Congrès ou Commissions organisées avec l'aide financière de l'U.N.E.S.C.O. en temps utile pour pouvoir, le cas échéant, y déléguer un représentant.

d) La préparation scientifique du Colloque comporte autant que possible l'envoi de « preprints » ou tout au moins de résumés des communications assez longtemps à l'avance (un mois au minimum) à tous les participants inscrits.

A cet effet, l'auteur de chaque communication doit en faire parvenir le texte au Secrétariat du Colloque à la date fixée par celui-ci ; faute de quoi la communication peut être retirée de l'ordre du jour du Colloque.

La durée des communications et le nombre des pages à imprimer doivent respecter les limites prévues par les organisateurs.

Les personnes intervenant dans les discussions doivent remettre aux organisateurs, autant que possible le jour même et au plus tard dans les 24 heures, le résumé de leurs interventions.

2. — Participants

Les personnes présentes au Colloque peuvent appartenir aux catégories ci-après :

a) Personnalités appelées à participer activement aux débats (en principe, ces personnalités présentent un rapport ou une communications importante) ; membres de la Commission intéressée de l'Union, s'il y en a une ;

b) Personnalités invitées, mais dont la participation aux débats pourra être moins active ;

c) Assistants venus de leur propre initiative, lorsqu'il est convenu que le Colloque sera public ; ou bien ayant demandé et obtenu du Secrétariat une carte

d'accès aux séances. Leur intervention dans les débats ne pourra être qu'exceptionnelle et subordonnée à un accord avec le Président du Colloque.

Les organisateurs peuvent demander à l'un des participants — éventuellement au Président de Colloque, — de faire au début de la réunion, une Conférence destinée à un large public de physiciens, mettant en évidence l'état des questions qui seront discutées par la suite.

3. — Crédits de déplacements ou de séjour

a) Dans la limite des subventions reçues à cet effet de l'U.N.E.S.C.O., et des autres crédits prévus par son Comité Exécutif, l'Union de Physique rembourse tout ou partie de leurs frais de déplacement à certains participants de la catégorie a) ci-dessus, et, si possible, à certains jeunes travailleurs de la catégorie b).

Le Secrétaire de l'Union de Physique assurera ces paiements, par versement partiel ou global au Secrétariat du Colloque, et éventuellement par versement direct à certains intéressés, conformément à la liste (noms, adresses et mode de versement) *(qui doit lui être communiquée en temps utile par le Secrétaire du Colloque, après que ce dernier l'aura soumise au Président de l'Union.*

Si le Comité local peut prendre à sa charge les frais de séjour (ou éventuellement de déplacement) de certains participants, il en avise lui-même les intéressés.

b) La répartition des crédits de déplacements comporte éventuellement le remboursement du billet aller et retour de chemin de fer (et bateau) en 1^{re} classe sans wagon-lit, ou en wagon-lit 2^e classe, ou en avion, dans les cas où ce mode de transport est plus économique ou beaucoup plus rapide.

Même dans les cas (exceptionnels, surtout pour un long voyage) où un remboursement de tous leurs frais apparaît possible, un appel est adressé aux participants pour qu'ils cherchent à obtenir des ressources dans leur propre pays, et à libérer ainsi les crédits permettant d'augmenter le nombre des invitations.

c) A la demande des bénéficiaires, les remboursements peuvent, dans certains cas, être assurés, pour tout ou partie, dans la monnaie du pays de destination (au cours officiel du change), — ceci afin de remédier à certaines difficultés d'obtention de monnaie.

Signalons toutefois que les versements provenant de l'U.N.E.S.C.O. ne peuvent comporter plus de 40 % en monnaies dites « fortes ».

4. — Publications

a) La publication des Communications et Discussions est préparée par le Secrétaire du Colloque et assurée par le Comité d'organisation. Une publication trop tardive risquant de perdre une grande part de son utilité, il est recommandé de ne pas attendre pour l'impression les textes ou les corrections qui ne seraient pas parvenus dans les délais ou qui dépasseraient l'étendue maximum indiqués à leurs auteurs.

b) Décision du Comité Exécutif de l'I.C.S.U. (1954).

Le principe doit être établi que seules des contributions de valeur scientifique réelle doivent être publiées, et qu'une communication à un Colloque ne donne pas automatiquement droit à publication. Les manuscrits doivent si possible être soumis pour publication à des journaux ayant des règles d'acceptation reconnues. Si cela est impossible, un éditeur responsable doit être désigné pour préparer un volume spécial selon des règles d'acceptation convenables. Les volumes ainsi publiés doivent toujours être communiqués pour analyse à des journaux scientifiques appropriés.

c) La *Commission des Publications* de l'Union de Physique a recommandé, d'autre part :

« que les organisateurs de conférences patronées par l'Union obtiennent que les principaux mémoires contenant des résultats nouveaux soient publiés dans des *journaux reconnus* ;

qu'immédiatement après la conférence, un bref compte rendu des débats et des tirés à part des mémoires déjà disponibles soient envoyés, au moins en six exemplaires, au Secrétariat du Bureau des Résumés Analytiques du Conseil International des Unions Scientifiques (292, rue Saint-Martin, Paris 3^e) ;

qu'en faisant cet envoi, les organisateurs de ces conférences indiquent clairement, quand, comment et où les articles ont été ou seront publiés. »

d) Deux exemplaires de chacune des publications préliminaires et 10 exemplaires des Mémoires et comptes rendus définitifs doivent être remis à l'U.N.E.S.C.O.

L'Union de Physique prévoit, en outre, l'envoi de ces publications à ses Comités Nationaux (40 exemplaires nécessaires). Elle demande au Comité d'organisation d'assurer lui-même ces envois, aux adresses qui lui sont communiquées par le Secrétariat de l'Union.

S'il s'agit de « tirés à part » d'une revue scientifique, il est demandé qu'il soient présentés sous couverture spéciale mettant en évidence l'intervention de l'U.N.E.S.C.O. (comme il est dit page 3) et celle de l'Union de Physique.

e) Il appartient au Comité d'organisation et aux éditeurs de remettre aux auteurs des communications les exemplaires qu'ils jugent bon et de fixer le prix de vente des exemplaires supplémentaires qui pourraient être demandés par les auteurs ou par l'intermédiaire des Comités Nationaux.

f) Une contribution (très limitée) aux frais de publication peut être versée par l'Union de Physique, dans la limite des subventions reçues à cet effet de l'U.N.E.S.C.O. et des crédits prévus par le Comité Exécutif.

g) L'Assemblée générale de 1957 a décidé (voir page 24) d'encourager la publication dans une Revue scientifique à grande diffusion, d'un compte rendu scientifique étendu (20 à 30 pages dactylographiées) de certains colloques, lorsque les organisateurs le jugeront possible.

5. — Justification

Les documents ci-après doivent être envoyés au Secrétariat de l'Union, *le plus tôt possible*, après la fin du Colloque :

a) Bref compte rendu scientifique (2 à 4 pages) destiné à être joint à une prochaine circulaire d'information. Ce compte rendu doit être envoyé par le Secrétaire du Colloque, soit qu'il l'ait rédigé lui-même, soit qu'un autre participant ait accepté cette tâche.

b) Relevé détaillé de l'utilisation des subventions, établi par le Secrétaire du Comité d'organisation local (qui conservera les reçus des versements correspondants).

c) Formulaires destinés au Conseil International des Unions Scientifiques, et à l'U.N.E.S.C.O. selon le modèle fixé par ces organismes, remplis (dans la mesure du possible) par le Secrétaire du Comité local.

VIII. — SITUATION FINANCIÈRE

(Approuvée par l'Assemblée générale de 1957, voir page 26)

1. — COMPTES POUR 1954, 1955, 1956

(Pour les années antérieures, voir doc. U.I.P. 5, p. 16)

- N.B.* — 1. Depuis 1947, il est tenu deux comptes distincts, l'un A, alimenté par les cotisations des pays adhérents, l'autre B, par des subventions reçues de l'U.N.E.S.C.O. avec affectation déterminée.
2. Il y a lieu, en outre, de distinguer les ressources et dépenses propres à l'Union (A¹) et celles correspondant aux cotisations perçues pour la Commission Internationale d'Optique (A²).
3. Depuis 1951, à la demande de l'U.N.E.S.C.O., les années financières sont closes le 31 octobre.
4. Toutes les sommes ci-dessous sont exprimées en *dollars*.

Comptes A1 et A2

<i>Recettes :</i>	<i>Union</i>	<i>C.I.O.</i>	<i>Total</i>
1. Cotisations reçues des pays adhérents :			
du 1 ^{er} nov. 1953 au 31 oct. 1954	7.100	2.742,5	9.842,5
du 1 ^{er} nov. 1954 au 31 oct. 1955	8.355,7	3.300	11.655,7
du 1 ^{er} nov. 1955 au 31 oct. 1956	9.100	1.880	10.980
2. Intérêt de banques, remboursement de frais et reprises diverses	2.006,3		2.006,3
	26.562	7.922,5	34.484,5

<i>Dépenses :</i>	<i>Union</i>			<i>C.I.O.</i>			<i>Total A</i>
	53-54	54-55	55-56	53-54	54-55	55-56	
Publications, Secrétariat	1074	1194,5	1115,7	300	480	560	4.724,2
Frais de bureau	636	673,6	525,3			13,5	1.848,4
Comptabilité	97,5	76	107	24	24	25	353,5
Comité exécutif, commissions et colloques .	553,7	565	7761,2	382,5	43,5	4500	13.805,9
Cotisation à l'I.C.S.U.	39,3	67,6	83,6		25	33	248,5
	2400,5	2576,7	9592,8	706,5	572,5	5131,5	20.980,5
	. 14.570			6.410,5			

<i>Récapitulation :</i>	<i>Union</i>	<i>C.I.O.</i>	<i>Total</i>
Avoirs au 1 ^{er} nov. 1953	9.012	2.029	11.041
Recettes	26.562	7.922,5	34.484,5
Totaux	35.574	9.951,5	45.525,5
Dépenses	14.570	6.410,5	20.980,5
Avoirs au 31 oct. 1956	21.004	3.541	24.545

COMPTES B (Relevé des comptes d'utilisations de subventions, soumis chaque année au Contrôleur financier de l'U.N.E.S.C.O.).

Recettes :

Subventions antérieures (dépenses engagées)	3.972
Sommes reçues en 1953-54	10.740
— — 1954-55	14.000
— — 1955-56	15.000
	43.712

<i>Dépenses :</i>	1953-1954	1954-1955	1955-1956
Comité exécutif, Commissions	2.156	3.758	4.750
Colloques	7.136	6.735	8.750
Publications	4.600	3.507	1.500
Bourses	820		
	14.712	14.000	15.000
Total	43.712		

2. — AVOIRS AU 31 OCTOBRE 1956
(Crédit Algérien)

	<i>Montants</i>	<i>Taux de conversion</i>	<i>Totaux</i>
Francs français	293.723	350	798,34
En caisse (francs français)	40.120	350	114,60
Dollars américains			19.747,47
Florins hollandais	2.392,81	3.80	629,68
Livres anglaises	753.03.10	2.80	2.148,60
Francs suisses	735,45	23.28	171,20
Francs belges	1.314,39	2	26,28
Lires italiennes	68.448	625	109
Deutsche marks	3.360	23.80	800
Total			24.545,17

Je soussigné, Maurice Cimelière, Expert-Comptable assermenté, membre de l'Ordre, Commissaire aux comptes près la Cour d'Appel de Paris, certifie avoir vérifié les présents comptes et les avoir reconnus exacts.

Signé : M. CIMETIÈRE.

3. — PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1957-1960

Compte A1 (Union)

<i>Recettes :</i>	<i>par an (en moyenne)</i>
Contributions des pays adhérents (109 parts à 100 \$)	10.900
<i>Dépenses :</i>	
a. Secrétariat, publications, traductions	2.000
b. Frais de bureau, poste	700
c. Comptabilité et banque	100
d. Comité exécutif, Commissions et Colloques	7.200
e. Cotisations à l'I.C.S.U.	220
f. Imprévu	680
	<hr/>
	10.900

Compte A2 (C.I.O.)

<i>Recettes :</i>	
Contributions des pays adhérents (77 parts à 40 \$)	3.080
<i>Dépenses :</i>	
a. Secrétariat	280
b. Publications	300
c. Réunions	2.500
	<hr/>
	3.080

Compte B

La subvention accordée par l'U.N.E.S.C.O. pour 1956-57 a été de 14.000 \$; une subvention égale est prévue pour 1957-58.

Ces subventions, de même que celles qui pourront nous être accordées pour les années suivantes, seront intégralement consacrées, en supplément des sommes prévues ci-dessus, aux dépenses des Commissions, Colloques et Publications selon les instructions du Comité Exécutif.

4. — RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les soussignés, E. BAUER et G.-A. BOUTRY (ce dernier remplaçant sur sa demande M. C.-J. GORTER empêché) ont examiné les relevés de comptes et les pièces comptables pour la période du 1^{er} novembre 1953 au 31 octobre 1956. Ils ont constaté que conformément aux prévisions, les nouveaux taux de cotisations adoptés en 1954 par l'Assemblée générale ont apporté à l'Union des recettes en rapport avec les besoins actuels. Pendant la période envisagée, les dépenses toujours conformes aux décisions du Comité Exécutif n'ont été augmentées qu'avec prudence, de sorte que les avoirs qui servent de fonds de roulement ont atteint un total semblant actuellement suffisant.

Aussi, dès l'année en cours (1956-57), l'Union a-t-elle pu contribuer bien plus largement que par le passé, aux frais des réunions de Commissions et de Colloques (ces derniers en nombre très accru) et à ceux des publications correspondantes. Les frais de Secrétariat restent très modérés.

Le détail des comptes a été examiné et certifié par M. Maurice CIMETIÈRE, expert comptable assermenté.

La Commission propose donc l'approbation des comptes et du bilan ci-dessus, ainsi que celle du projet de budget.

Signé : E. BAUER et G.-A. BOUTRY.

IX. — PROCÈS-VERBAL DE LA IX^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (1957)

1. L'Assemblée s'est réunie à Rome, sous la Présidence du Prof. N. F. MOTT, F.R.S., dans la Salle des Séances de l'Academia dei Lincei, Via Lungara 10. Les séances se sont tenues les 18, 19 et 20 septembre, dans la matinée.

Y participaient, comme membres du Comité Exécutif (CE), comme délégués officiels (D), comme membres de certaines Commissions ou comme observateurs, les personnalités dont les noms suivent :

Allemagne : M. TRENDELENBURG* (D), H. EBERT (D), M. KERSTEN (D), U. STILLE (D, SUN).

Belgique : J. GENARD (D).

Canada : E.-A. GUPTILL (D), E.-P. HINCKS, J.-K. ROBERTSON* (D), G.-M. VOLKOFF, H.L. WELSH (D).

Danemark : E. RASMUSSEN (D), S. ROZENTAL (D).

Espagne : M. LUCINI (D), L. VILLENA* (D), A. GARCIA-GUDAL.

Le signe * indique le chef de délégation.

Etats-Unis d'Amérique : S.-S. BALLARD (CIO), H. BARTON, R.-H. BOLT, BRIAN O' BRIEN, R.-B. BRODE (VP), O. CHAMBERLAIN, J.-W.-M. DUMOND (D), J. KAPLAN (D), R.-E. MARSHAK (D), A.-C.-G. MITCHELL, J.-H. NIELSEN (S.U.N.), R.G. SEEGER, E. SEGRÉ, R.-D. SMYTH* (D), L.-A. TURNER, J. VAN VLECK (VP), D.Y. LOBER.

Finlande : M. KANTOLA (D).

France : E. BAUER (D), G.-A. BOUTRY (D, Publ.), G. DARRIEUS (D), G. DUPOUY (D), P. FLEURY (D, SG), A. MARÉCHAL (D), L. NÉEL (D), A. PÉRARD* (D, SUN).

Grande-Bretagne : J.-F. ALLEN (D), J. AWBERY (Publ.), L.-F. BATES (D), E.-GUGGENHEIM (SUN), N.-F. MOTT (Président), D.-F. POWELL (D), G.-B.-B.-M. SUTHERLAND (D), Sir G. THOMSON (D).

Hongrie : Dr S. SZALAY (D).

Israël : G. RACAH* (D).

Italie : E. AMALDI (D), E. CAIANIELLO (D), P. CALDIROLA (D), E. PERUCCA* (D, SUN), G. POLVANI (D, Publ.), A. GIACOMINI, G. WATAGHIN.

Japon : M. KOTANI* (D, VP), S. ONO (D).

Norvège : E.-K. BROCH* (D).

Pays-Bas : J. DE BOER (D, VP, SUN), J.A. PRINS* (D).

Pologne : L. INFELD* (D), L. NATANSON (D), J. WEYSSENHOFF (D).

Suède : G. BORELIUS* (D, VP), S. VON FRISEN (D), E. RUDBERG (D, SUN).

Suisse : M. FIERZ (Publ.), P. HUBER (D, VP), A. PERRIER* (D), J. ROSSEL (SUN).

Tchécoslovaquie : HORAK, J.-B. SLAVIK* (D), N. VALOUCH, V. PETRZILKA.

U.R.S.S. : A. JOFFÉ* (D), I. NOVIKOV, G. KURDIUMOV, S. VONSOVSKI.

Les pays suivants, faisant partie de l'Union, n'avaient pas envoyé de délégation :

Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Egypte, Inde, Mexique.

M. SMEKAL et Sir K.-S. KRISHNAN, annoncés respectivement comme devant représenter les Comités autrichien et indien, MM. SIEGBAHN (Stockholm), ancien président, HEYROVSKY et OLIPHANT (vice-présidents) s'étaient excusés, ainsi que le Dr R. FRASER, Secrétaire administratif du Conseil International des Unions Scientifiques.

Le Comité Exécutif s'est réuni, à l'Academia dei Lincei, le 17 juillet après-midi, ainsi que les 19 et 20 juillet, après les séances de l'Assemblée générale, pour étudier les propositions à soumettre à celle-ci et prévoir l'exécution de ses décisions.

La Commission S.U.N. et celle des Publications ont tenu à Rome, à la même époque que l'Assemblée générale, des séances qui ont fait l'objet de compte rendus spéciaux.

Les participants ont eu le précieux avantage de pouvoir visiter le 18 juillet à Frascati le laboratoire du Synchrotron du Comité italien de la Recherche Nucléaire, et le 19 juillet, au Conseil National de la Recherche, l'Institut de Physique de l'Université (Prof. E. AMALDI), l'Institut d'Ultraacoustique (Prof. A. GIACOMINI), et l'Institut des Applications du calcul (Prof. M. PICONE).

Un buffet, lors de chaque séance de l'Assemblée, un concert à la Radio-télévision italienne, un cocktail au Conseil National de la Recherche, une magnifique excursion aux fouilles d'Ostia Antica, un dîner au Lido d'Ostie furent

Le signe * indique le chef de délégation.

offerts par les organisateurs italiens. Tous les visiteurs étrangers gardent de ces réceptions si cordiales un souvenir reconnaissant.

L'accueil des participants, la préparation matérielle des séances de travail, la reproduction rapide des documents furent assurés de façon parfaite par les Services de l'Academia dei Lincei.

L'Assemblée générale avaient été précédée d'un *Colloque* sur les « *Etats condensés de systèmes simples* » et d'une réunion de la Commission de Thermodynamique, à *Varenna* ; elle fut suivie d'un très important congrès à *Padoue* et *Venise* sur les « *Mésons et particules récemment découvertes* ».

Première séance, mercredi 18 septembre

2. La séance est ouverte à 9 h. 30.

Le Prof. F. GIORDANI, Président du Conseil Italien de la Recherche, Vice-Président de l'Academia dei Lincei, souhaite la bienvenue aux délégués, en formant des vœux pour la prospérité de l'Union, et le succès des réunions prévues à la préparation desquelles les professeurs PERUCCA, POLVANI, ROSTAGNI, CARERI ont consacré de grands efforts.

Le Président MOTT, remercie le Professeur GIORDANI, ainsi que l'Academia dei Lincei et le Comité Italien de Physique pour la cordiale hospitalité offerte à l'Assemblée générale.

Il déplore la disparition prématurée de Sir Francis SIMON, qui participa si activement aux travaux de notre Union, comme Président de la Commission des Très Basses Températures, et celle du Prof. HRDLICKA, ancien vice-président de la Commission d'Optique. Il exprime tous ses regrets pour l'absence de Sir K.-S. KRISHNAN, qu'une grave maladie a retenu dans l'Inde ; sur sa proposition, l'Assemblée décide qu'un télégramme de vœux de prompt rétablissement sera envoyé au Vice-Président KRISHNAN.

3. Le Comité Exécutif a été heureux d'accueillir sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, les *demandes d'adhésion* à l'Union présentées par les Comités de Physique de l'U.R.S.S., d'Autriche et de Bulgarie. L'Assemblée approuve à l'unanimité ces admissions.

Le Président souhaite la bienvenue à la délégation de l'U.R.S.S. présidée par le Prof. A. JOFFÉ.

4. L'Assemblée désigne un *Comité de rédaction*, formé de MM. J.-H. AWBERY et A. MARECHAL, à qui seront en outre demandées, ainsi qu'à M. G.-A. BOUTRY, les traductions abrégées qui pourront être nécessaires pendant les séances.

5. Le Prof. P. FLEURY, Secrétaire général, commente rapidement les points les plus importants qui vont être soumis à l'Assemblée. Il demande, en particulier, que, s'il y a des suggestions pour le renouvellement du Comité Exécutif et des Commissions qui ne lui aient pas encore été communiquées, elle le soient au plus tôt, en vue de leur examen par le Comité Exécutif. Il rappelle qu'il a rédigé, pour la préparation de l'Assemblée, un *rapport* (doc. SG. 57-2) qui a été envoyé en mars dernier à tous les Comités Nationaux (1). L'Assemblée approuve ce rapport sans observations.

* Le contenu de ce rapport se trouve reproduit dans divers paragraphes de la présente brochure.

En outre, il a été procédé à une enquête sur les *moyens de développer les services* rendus par l'Union (Doc. SG. 57-3 et 3 bis). Les résultats de cette enquête font l'objet d'échanges de vues résumés ci-après :

a) Au sujet de la *constitution des Commissions*, M. ROBERTSON insiste sur la nécessité de limiter la durée des mandats. M. FLEURY signale qu'il faut cependant éviter de remplacer simultanément plus de la moitié des membres, et surtout de se priver prématurément de l'aide des Secrétaires de Commissions, lorsqu'ils sont très efficaces.

Après intervention de MM. MOTT, DE ROER, et de Sir Georges THOMSON, il est décidé qu'un texte préparé par le Comité Exécutif sera soumis à l'Assemblée (voir parag. 15, résolution 1).

b) M. KOTANI exprime le vœu que certaines Commissions soient élargies autant que possible, éventuellement par l'admission de membres correspondants (approbation).

Le Secrétaire général rappelle qu'une *Note sur le travail et les réunions des Commissions* a été envoyée en janvier 1956 à tous les Secrétaires de Commissions. Complétée en tenant compte des décisions prises à la présente séance, cette Note sera publiée dans la brochure U.I.P. 7 (voir p. 15).

c) Conformément à une remarque du Comité canadien, il est rappelé que les désignations de membres de Commissions, comme celles des participants aux Colloques, sont basées en premier lieu sur des raisons scientifiques, et non pas sur des règles exclusives de répartition géographique.

Comme suite à une suggestion du Comité des Etats-Unis, il est décidé que le Comité Exécutif examinera autant que possible un an à l'avance les propositions à présenter au vote de la prochaine Assemblée générale.

d) La possibilité d'aide au développement des connaissances et recherches en Physique, dans les pays où cela paraît nécessaire, fait ensuite l'objet d'une large discussion, à laquelle participent le Président, Sir Georges THOMSON, MM. ROBERTSON, VILLENA, SMYTH, PERUCCA, JOFFÉ, NATANSON... L'idée est retenue que cette aide ne peut être apportée que là où existe déjà une amorce suffisante pour un tel développement. L'appui de l'U.N.E.S.C.O. serait à rechercher. L'étude de la question est renvoyée au Comité Exécutif (voir parag. 15, résolution 2).

e) L'Assemblée marque son intérêt pour les *Ecoles internationales (d'été)* (interventions de MM. MOTT, RACAH, VILLENA, TRENDLENBURG, Sir George THOMSON...) Il apparaît impossible que l'Union accorde des bourses aux étudiants qui les fréquentent, mais il sera possible de contribuer à la diffusion des programmes, par l'intermédiaire des Comités Nationaux (voir résolution 3).

f) Comme suite à une suggestion du Dr. SUTHERLAND, après intervention de MM. PERUCCA, MARSHAK, VAN VLECK... il est décidé d'encourager la publication d'un *compte rendu* scientifique assez étendu (20 à 30 pages dactylographiées) de *certaines Colloques*, lorsque les organisateurs le jugeront possible. Il n'est rien changé aux dispositions actuelles concernant la diffusion des programmes de Colloques, celles des « preprints », celle des mémoires et procès-verbaux.

L'envoi *d'informations sur l'Union* aux journaux de Physique de différents pays sera développé (voir résolution 4).

g) L'Assemblée confirme les indications des Comités nationaux au sujet d'un patronage éventuel de l'Union à certains *journaux internationaux de Physique spécialisés* : un tel patronage n'est pas jugé opportun.

h) Comme suite à une demande du Comité polonais, des informations sont échangées au sujet des possibilités d'emploi, à l'échelle internationale, de grandes

machines à calculer. Le Prof. PERUCCA annonce que l'*Istituto Nazionale delle Applicazione dei Calcoli*, à Rome, présidé par le Prof. PICONE (et que les membres de l'Assemblée auront l'occasion de visiter) offre son aide aux intéressés de tous pays (Applaudissements).

Il est rappelé également que le développement d'un Centre International de Calcul est envisagé par l'U.N.E.S.C.O., et qu'une réunion à ce sujet doit avoir lieu à Paris en 1958.

6. De brefs rapport sur le *fonctionnement des Commissions* de l'Union sont ensuite présentés, à savoir :

pour la Commission Internationale d'Optique, par son Président S.-S. BALLARD (voir page 14) ;

pour la Commission S.U.N., par son Secrétaire J. DE BOER (voir page 6) ;

pour la Commission des Publications, par son Secrétaire G.-A. BOUTRY (voir page 9) (Les recommandations présentées par cette Commission sont approuvées) ;

pour la Commission de Thermodynamique et Mécanique statistique, par M. J. DE BOER, au nom du Président J. MAYER (voir page 8) ;

pour la Commission des Rayons cosmiques, au nom de son Président L. LEPRINCE-RINGUET (voir page 8) ;

pour la Commission des Très Basses Températures, au nom de son Secrétaire C.-J. GORTER (voir page 9) ;

pour la Commission d'Acoustique, par son Président R.-D. BOLT (voir page 10) ;

pour la Commission de Physique des Solides, par son Président Sir George THOMSON (voir page 10).

Ces rapports, dont les points essentiels sont rappelés au paragraphe IV de la présente publication, sont approuvés sans observation par l'Assemblée.

Deuxième séance, jeudi 19 septembre

En ouvrant la séance, le Président donne lecture d'un télégramme de bienvenue reçu du Ministère de l'Education Nationale.

7. A l'unanimité, sur la proposition du Comité Exécutif, le Prof. E. AMALDI est élu Président, et le Prof. P. FLEURY est réélu Secrétaire général, pour la période 1957-1960.

MM. AMALDI et FLEURY expriment leurs remerciements.

8. Les recommandations nouvelles de la Commission S.U.N. (voir page 7) présentées par son Secrétaire J. DE BOER, sont adoptées par l'Assemblée.

9. La création de *nouvelles Commissions* est ensuite étudiée.

a) M. DUPOUY recommande la création d'une Commission d'*Electronique*, justifiée par le développement de cette Science. M. BRODE indique que le Comité des Etats-Unis a pris à ce sujet une position d'attente ; il lui paraît nécessaire de fixer avec précision le domaine et le programme d'action de cette Commission, si elle doit être créée. Après interventions de MM. TREDELENBURG, BOUTRY, MOTT, FLEURY, SMYTH, JOFFÉ, ROBERTSON, VON FRISEN et de Sir George THOMSON, l'Assemblée décide de laisser au Comité Exécutif le soin de constituer un petit

Comité d'études chargé de faire ultérieurement un rapport sur la question. Il est demandé au Prof. DUPOUY de préparer le travail de ce Comité d'études.

b) Le Prof. MARSHAK propose la création d'une Commission de *Physique des hautes énergies*, dont il indique le rôle (voir page 11). La proposition est appuyée, notamment, par MM. JOFFÉ, DUPOUY, PERUCCA... L'Assemblée décide cette création et demande que toutes suggestions utiles pour la constitution et le travail de cette Commission soient communiquées à M. MARSHAK.

c) La création d'une sous-commission des *Semi-conducteurs* rattachée à la Commission de Physique des Solides est ensuite décidée, sur la proposition de M. JOFFÉ. Les suggestions seront recueillies par M. JOFFÉ.

Une proposition analogue, concernant une sous-commission pour le *Magnétisme*, est présentée par MM. KOTANI et NÉEL. Après interventions de MM. SMYTH, ROBERTSON, DE BOER... il est décidé qu'un projet préparé par MM. KOTANI, NÉEL, BATES et VAN VLECK sera examiné lors de la prochaine séance.

d) Le Prof. BOUTRY demande pourquoi il n'existe pas, au sein de l'Union, une Commission de *Physique nucléaire* (excluant les hautes énergies). Après interventions de MM. FLEURY, MOTT, HUBER, et de Sir GEORGE THOMSON, l'étude de cette question est ajournée (voir par. 15, résolution 5).

10. a) Le Secrétaire général signale que des projets de suppression, puis de modification de fonctionnement des *Commissions mixtes* (voir page 12) ont été présentés au Comité Exécutif du Conseil International des Unions Scientifiques. Il pense que c'est l'une des tâches du C.I.U.S. d'assurer au mieux le fonctionnement de ces Commissions, à la demande des Unions, et le maintien de celles qui se révèlent efficaces.

Il souhaite recevoir toutes suggestions utiles à ce sujet, de la part des Comités nationaux avant la prochaine Assemblée générale du C.I.U.S. (Washington, octobre 1958). L'Assemblée approuve la position du Secrétaire général.

b) Le Prof. NIELSEN rend compte de l'activité de la Commission mixte de *Spectroscopie* (voir page 12); il souhaite qu'un contact soit pris avec l'Union de Chimie, en vue de la représentation de cette dernière dans la Commission, M. FLEURY signale que la question doit être posée au Comité Exécutif du C.I.U.S. Il rappelle que la Commission de Spectroscopie est toujours remarquablement active.

c) Le Secrétaire général indique ensuite l'état des Commissions mixtes de *Radioactivité appliquée* et de l'*Ionosphère* (voir page 13). L'Assemblée décide d'y maintenir une participation de notre Union, ainsi qu'à la Commission de *Chimie macromoléculaire* de l'Union de Chimie (voir page 13).

La création éventuelle d'une Commission mixte pour la *Spectroscopie de masse* pourra être étudiée à l'occasion du prochain Colloque sur la Radioactivité (Paris, 1958).

11. Questions financières.

MM. BAUER et BOUTRY (remplaçant M. GORTER) présentent le rapport de la Commission des finances (voir page 18).

Sur leur proposition, l'Assemblée générale adopte les comptes pour 1954-1957 et les prévisions budgétaires établies par le Secrétaire-Trésorier. Elle décide de maintenir à 100 dollars le taux de la part contributive.

12. Le Secrétaire général fait part d'informations complémentaires au sujet des *Colloques organisés sous le patronage de l'Union* en 1958 (voir page 35).

Des suggestions ont été faites pour l'organisation des réunions indiquées ci-après :

1959. Acoustique (Stuttgart) ; Rayons cosmiques (Moscou) ; Supraconductivité (Cambridge, U.K.) ; Instruments d'optique associés à un dispositif électronique (Stockholm) ; Théories de la gravitation (Pologne) ; Physique nucléaire des hautes énergies (Rochester, N.Y.) ; Physique de l'électron (Londres)...

1960. Physique des Solides (Cambridge, Mass) ; Semi-conducteurs (Prague) ; Physique du neutron (Bâle).

Le Secrétaire général rappelle que les demandes de patronage sont examinées par le Comité Exécutif, lors de sa réunion précédant l'année au cours de laquelle le Colloque doit avoir lieu ; ces demandes doivent émaner de l'organisme qui prend la responsabilité d'organiser la réunion. Il est très utile que les suggestions préliminaires soient envoyées au Secrétariat aussi longtemps à l'avance que possible.

Troisième séance, vendredi 20 septembre

13. Sur la proposition du Comité Exécutif, l'Assemblée générale fixe à 12 pour l'U.R.S.S., 1 pour l'Autriche et 1 pour la Bulgarie le nombre de parts contributives déterminant les cotisations correspondantes (article 14 des Statuts).

Le Président donne connaissance d'un télégramme reçu par le Prof. JOFFÉ, de la part de la *Société chinoise de physique* ; l'Assemblée remercie le Prof. JOFFÉ de son intervention, qui laisse prévoir une prochaine demande officielle d'adhésion d'un Comité de physique chinois à l'Union.

14. L'Assemblée, après examen des propositions du Comité Exécutif, procède à l'unanimité à l'élection ou à la réélection des Vice-Présidents, des membres des Commissions et des représentants de l'Union au sein de divers organismes, tels que l'indiquent les listes données pages 1 et 6.

Elle décide que dans la *Commission de Physique des Solides* les sous-groupes B « Semi-conducteurs » et C « Magnétisme » auront la tâche d'organiser les réunions de leurs spécialités respectives et pourront être consultés, par l'intermédiaire de leurs Secrétaires, au sujet du travail du sous-groupe A.

Le programme de travail de la *Commission de Physique des Hautes Energies* est d'autre part adopté, tel qu'il est reproduit page 11.

15. Diverses résolutions préparées par le Comité Exécutif sont, après quelques modifications, adoptées sous la forme suivante par l'Assemblée :

Résolution 1. « a) Le devoir du Président de chaque Commission est de soumettre au Secrétaire général de l'Union après une large enquête et en temps utile pour leur considération à la réunion du Comité Exécutif de l'année précédant chaque Assemblée générale, des suggestions pour la *désignation des membres* de la *Commission* (pour la période de trois années qui suivra cette Assemblée générale).

b) Sous réserve que les changements n'affecteront pas en même temps plus de la moitié des membres, aucun membre d'une Commission Scientifique n'en devra normalement faire partie plus de six ans. »

(Il est décidé de signaler au procès-verbal que le mot « normalement » introduit dans cette Résolution autorise des exceptions, notamment en ce qui concerne les Secrétaires de Commissions).

Résolution 2. « L'Assemblée générale invite le Président et le Secrétaire général à prendre contact avec l'U.N.E.S.C.O. au sujet des possibilités d'aider les nations sous-développées en ce qui concerne les progrès de la Physique ».

Résolution 3. « L'Assemblée générale reconnaît la grande importance des Ecoles internationales en Physique et recommande que le Comité Exécutif examine, dans des cas exceptionnels les demandes présentées par ces Ecoles d'aide ou de participation aux dépenses de voyage de professeurs. »

Résolution 4. « Le Secrétaire général préparera chaque trimestre un bref relevé (en français et en anglais) des principales activités et Conférences de l'Union et s'efforcera d'en obtenir la publication dans un certain nombre de journaux de Physique à large diffusion. »

Résolution 5. « Un Comité d'étude est constitué comme suit, pour étudier la création éventuelle (programme d'activités et membres possibles) d'une Commission sur la Physique nucléaire (basses énergies) : B. DJELEPOV (Léningrad), B. FLOWERS (Harwell), P. HUBER (Bâle), G. RACAH (Israël), L.-A. TURNER (Chicago), K. SIEGBAHN (Uppsala), Secrétaire, A. BOHR (Copenhague).

Le Comité Exécutif aura pouvoir de créer, s'il y a lieu, cette commission, après examen du rapport du Comité d'étude et consultation des Comités Nationaux. »

16. Au nom du Comité canadien, le Prof. ROBERTSON invite l'Union à tenir à Ottawa sa prochaine Assemblée Générale. Le Président MOTT remercie vivement le Prof. ROBERTSON, dont la proposition est adoptée à l'Unanimité.

17. M. AWBERY, Président de la Commission des publications, soumet les propositions établies par cette commission depuis la présentation du rapport de M. BOUTRY (voir par. 6). L'Assemblée décide que ces propositions seront transmises aux Comités nationaux.

18. a) Le Secrétaire général indique que notre Union maintient ses cordiales relations avec les autres Unions, le Conseil International des Unions et l'U.N.E.S.C.O. L'appui financier de ce dernier Organisme nous est toujours extrêmement précieux et le Président exprime à ce sujet toute la gratitude de l'Union.

b) Il a été demandé au C.I.U.S. s'il serait opportun de préparer la création d'une Union des Sciences nucléaires. Les représentants de diverses Unions ont fait remarquer qu'une telle création (qui n'est pas demandée par les spécialistes intéressés) ne semble pas souhaitable, les Physiciens nucléaires devant être en premier lieu des Physiciens, les Biologistes nucléaires devant être des biologistes, etc... L'Assemblée se range unanimement à ce point de vue.

c) MM. SUTHERLAND, BOLT, JOFFÉ ayant attiré l'attention sur le développement actuel de la biophysique, et l'intérêt que pourrait présenter la création d'une Commission mixte sur ce sujet, l'Assemblée leur demande de préparer un programme de travail qui pourrait être soumis à l'Union de Biologie et au C.I.U.S.

d) La Fondation Internationale du Pic du Midi, patronée par le C.I.U.S. a demandé la participation de l'Union de Physique, l'Assemblée désigne M. FLEURY pour la représenter au Conseil de cette Fondation.

e) L'Assemblée décide de proposer au C.I.U.S., comme membres du « Terminating Committee » de l'Année Géophysique Internationale, ses représentants actuels ou C.S.A.G.I. (D^r SIMPSON et D^r VALLARTA).

19. Le Président MOTT tient à dire la reconnaissance de l'Union envers les Vice-Présidents et les membres de Commissions qui ont achevé leur mandat ; il remercie également le Secrétaire général. Il redit enfin la vive gratitude de tous pour l'organisation parfaite et l'accueil si généreux assurés par l'Academia dei Lincei et le Comité italien.

Au nom de l'Assemblée, le Prof. SMYTH s'associe aux paroles du Prof. MOTT, et le remercie chaleureusement pour sa présidence si efficace (vifs applaudissements).

ANNEXE I

Statuts de l'Union

(Votés par l'Assemblée générale de 1931 et modifiés par celles de 1948 et 1954 ;
les textes adoptés en 1954 sont indiqués en *italiques* *)

I. — Objets de l'Union et conditions d'admission

1. L'Union a pour but :

- 1° De créer et d'encourager une coopération internationale en physique ;
- 2° De coordonner les efforts de préparation et de publication des extraits de mémoires et de tables de constantes de physique ;
- 3° De réaliser une entente internationale sur les questions d'unités, d'étalonnage, de nomenclature et de notations ;
- 4° D'aider la poursuite de recherches intéressantes.

Elle peut organiser des Congrès internationaux.

Dans chaque pays, l'adhésion à l'Union peut être donnée soit par son Académie nationale, soit par son Conseil national de recherches, soit par d'autres

* Les statuts modifiés seront applicables à dater du 1^{er} janvier 1955.

Pour cette application, le nombre des parts contributives est actuellement fixé comme suit :

		<i>Report</i>	51
Afrique du Sud	1	Grande-Bretagne	10
Allemagne	8	Hongrie	2
Argentine	2	Inde	4
Autriche	1	Israël	1
Australie	2	Italie	8
Belgique	2	Japon	4
Brésil	2	Mexique	2
Bulgarie	1	Norvège	1
Canada	4	Pays-Bas	4
Danemark	2	Pologne	4
Egypte	1	Suède	4
Espagne	4	Suisse	2
Etats-Unis	12	Tchécoslovaquie	3
Finlande	1	U.R.S.S.	12
France	8	Yougoslavie	1
<i>A reporter</i>	51	<i>Total</i>	113

Le taux de la part contributive est actuellement fixée à 100 dollars.

institutions similaires, soit par des sociétés scientifiques ou groupements de telles institutions ou sociétés, soit à défaut de ceux-ci par son gouvernement.

Pour un même pays, des adhésions données séparément par plusieurs organisations distinctes ne peuvent être admises que sous la réserve d'une entente préalable entre ces organisations pour la répartition des cotisations et le partage des droits de vote.

Dans le mot pays sont compris les Dominions, les protectorats diplomatiques, ainsi que les territoires ayant une activité scientifique indépendante.

II. — *Comités nationaux*

2. Un comité national est constitué dans chacun des pays adhérents comme organisme de liaison avec l'Union. Il est créé sur l'initiative soit de son Académie nationale, soit de son Conseil national de Recherches ou d'autres institutions ou groupements d'institutions nationales similaires, soit, à défaut de ceux-ci, de son Gouvernement.

3. Les Comités nationaux ont pour attributions de faciliter et de coordonner, sur leurs territoires respectifs, l'étude des diverses branches de la Physique, envisagées principalement au point de vue international. Chaque Comité national soit seul, soit de concert avec un ou plusieurs autres Comités nationaux, a le droit de soumettre à l'Union des questions à discuter rentrant dans la compétence de celle-ci.

Les Comités nationaux désignent les délégués chargés de les représenter aux Assemblées de l'Union.

Ils désignent un chef de délégation qui a qualité pour voter au nom de son comité, pour les questions d'ordre administratif, ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 16.

III. — *Administration de l'Union*

4. Les travaux de l'Union sont dirigés par l'Assemblée générale des délégués.

5. Le « Bureau » de l'Union comprend un président, des vice-présidents et un secrétaire général élus par l'Assemblée générale ; ils demeurent en fonctions jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire qui suit celle de leur élection.

Les anciens présidents sont membres de droit au Bureau.

Les membres élus du Bureau sont immédiatement rééligibles. Toutefois, à l'exception du secrétaire général, ils ne peuvent exercer une même fonction sans interruption pendant plus de deux périodes.

Dans l'intervalle des sessions, le Bureau forme le *Comité exécutif* de l'Union.

Le Comité exécutif peut pourvoir aux vacances qui surviendraient dans son sein. Toute personne désignée dans ces conditions achève le mandat de celle qu'elle remplace.

Il existe, en outre, un *Bureau administratif* qui, sous la direction du secrétaire général de l'Union, expédie la correspondance, gère les ressources et assure la conservation des archives ainsi que la préparation et la distribution des publications approuvées par l'Assemblée générale.

IV. -- Commissions

6. L'Assemblée générale et, sous réserve d'approbation par l'Assemblée générale suivante, le Comité exécutif, peuvent décider la création de Commissions propres à l'Union de Physique et la participation à des *Commissions mixtes*, communes à l'Union de Physique et à une ou plusieurs autres.

Parmi les Commissions propres à l'Union, certaines, dites *Commissions affiliées* sont consacrées aux grands domaines de la physique, d'autres, à objectif plus limité, sont dites *Commissions spécialisées*.

Toutes les Commissions doivent, par l'organe de leur secrétaire, présenter à chaque Assemblée générale un rapport sur leurs travaux.

7. La constitution, les statuts, le fonctionnement et la situation financière des Commissions *affiliées* sont soumis à l'approbation du Comité exécutif de l'Union, qui doit veiller notamment que leurs domaines d'action soient délimités au mieux.

Le Comité exécutif désigne un ou plusieurs de ses membres pour représenter l'Union au sein de chaque Commission affiliée.

Les Commissions affiliées peuvent, en plus des ressources qui leur sont affectées par l'Union, percevoir des cotisations spéciales et recevoir des dons d'autres sources.

8. Les membres des Commissions *spécialisées* et les représentants de l'Union au sein des Commissions mixtes sont élus par l'Assemblée générale, après examen des propositions du Comité exécutif de l'Union. Ils restent en fonction jusqu'à la fin de l'Assemblée générale suivante et sont rééligibles.

Les Commissions spécialisées peuvent s'adjoindre des membres par cooptation, sous réserve d'approbation du Comité exécutif.

La désignation des membres des Commissions *affiliées* en plus des représentants du Comité exécutif de l'Union de Physique prévus à l'article 7, est fixée par leurs statuts particuliers.

Le fonctionnement des Commissions *mixtes* est réglé par le Conseil international des Unions scientifiques.

V. — Assemblées générales

9. L'Union se réunit en principe tous les trois ans en Assemblée générale ordinaire. Si l'époque et le lieu de cette réunion n'ont pas été arrêtés par l'Assemblée générale précédente, ils sont fixés par le Comité exécutif et communiqués, quatre mois au moins à l'avance, aux organismes adhérents.

10. Dans des cas spéciaux, le Président peut, avec le consentement du Comité exécutif, convoquer une Assemblée générale extraordinaire ; il est tenu de le faire à la demande d'un tiers des voix des pays adhérents.

11. Tous les membres des Comités nationaux peuvent assister aux réunions de l'Assemblée générale et prendre part aux discussions, mais seulement avec voix consultative.

Le président de l'Union peut inviter des hommes de science, non délégués, à assister, à titre consultatif, aux séances de l'Assemblée générale.

Les membres, non délégués, des Commissions mentionnées à l'article 7 ont le droit d'assister, dans les mêmes conditions, aux séances de l'Assemblée générale où sont traitées les questions rentrant dans leurs attributions.

12. L'ordre du jour d'une session est fixé par le Comité exécutif et communiqué au moins quatre mois avant l'ouverture de cette session. Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour n'est prise en considération qu'avec l'assentiment préalable de la moitié au moins des voix des pays représentés à l'Assemblée générale.

VI. — Congrès internationaux

13. Les Congrès internationaux sont organisés par le Comité exécutif de l'Union.

VII. — Budget et Droit de Vote

14. Le Comité exécutif prépare un budget de prévision pour chaque année de la période comprise entre deux sessions. Une Commission financière, nommée par l'Assemblée générale, est chargée de l'étude de ce budget et de la vérification des comptes de l'exercice précédent. Elle établit, sur ces deux questions, des rapports distincts qui sont soumis à l'Assemblée générale.

A la suite de cet examen financier, l'Assemblée générale fixe le taux de la part contributive unitaire.

Le montant de la cotisation est le produit du « taux de la part unitaire par le nombre de parts contributives » du pays considéré. Ce nombre est fixé par le Comité Exécutif, après examen des observations éventuelles du Comité national intéressé ; il peut, quand cela paraît opportun, être modifié par accord entre le Comité Exécutif et le Comité national intéressé.

Il est dans tous les cas soumis à la ratification de l'Assemblée générale qui suit sa fixation ou sa modification.

Le nombre de délégués officiels de chaque pays et celui des voix attribuées à chaque délégation, sont fixés par le barème suivant :

Nombre de parts contributives : 1, 2 ou 3, 4 à 6, 7 à 9, 10 et au-dessus.

Nombre de délégués officiels (et de voix) : 1, 2, 3, 4, 5.

Dans chaque pays les organismes adhérents sont responsables du paiement des cotisations.

15. Les recettes de tout ordre de l'Union, provenant des contributions des divers pays sont consacrées :

1^o à payer les frais de publications et les dépenses accessoires d'administration ;

2^o à atteindre les buts prévus à l'article 1.

Les ressources, provenant de dons, sont utilisées par l'Union en tenant compte des désirs exprimés par les donateurs.

Tout pays qui se retire de l'Union abandonne de ce fait ses droits à l'actif de l'association.

16. Dans les Assemblées générales, les résolutions concernant les questions d'ordre scientifique sont prises à la majorité des voix de tous les délégués présents.

Pour les questions d'ordre administratif et pour les questions mixtes, le vote a lieu par pays, le nombre de voix de chaque pays étant fixé à l'article 14.

S'il y a doute sur la catégorie dans laquelle doit être rangée une question à discuter, le président décide.

Dans les Commissions, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres qui les composent et non par pays.

En toutes circonstances, s'il y a égalité de voix, celle du président est prépondérante.

17. Pour les questions administratives figurant à l'ordre du jour, un pays qui n'est pas représenté peut envoyer par écrit son vote au président. Pour être valable, ce vote doit être reçu avant le dépouillement du scrutin.

VIII. — Règlements intérieurs

18. L'Assemblée générale peut édicter des règlements intérieurs concernant soit la conduite de ses travaux, soit les devoirs généraux qui incombent aux membres du Comité de l'Union, soit, en général, tous objets non prévus dans les statuts.

De même, chaque commission peut élaborer des règlements pour la conduite de ses propres travaux. Aucun de ces règlements ne peut contenir de prescriptions contraires aux termes des présents statuts.

IX. — Durée de l'Union et modifications aux Statuts

19. La durée de l'Union n'est pas limitée.

20. Aucun changement ne pourra être apporté aux présents statuts sans l'approbation des deux tiers des voix de l'ensemble des pays adhérents.

21. En cas de dissolution de l'Union, votée par l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des pays adhérents, les fonds disponibles sont attribués par l'Assemblée à une ou plusieurs organisations scientifiques.

22. Le présent texte français servira exclusivement pour l'interprétation à donner aux articles des présents Statuts.

ANNEXE II

A. Réunions organisées par (ou sous le patronage de) l'Union de Physique
et avec l'appui de l'U.N.E.S.C.O. de 1955 à 1957

(Pour les réunions antérieures, voir doc. U.I.P. 4, p. 3 et 4, et U.I.P. 5, p. 4)

1955

- Janvier : *Rochester (N.Y.)* « High Energy nuclear Physics » (D^r MARSHAK).
Avril : *Delft* « Décharges électriques dans les gaz » (Prof. H.-B. DORGELO).
Mai : *Marseille* « Pression de radiation sonore et ultra-sonore » (Prof. F. CANAC).
Juin : *Pise* « Particules élémentaires » (Prof. G. POLVANI).
Juillet : *Berne* « Cinquantième de la Théorie de la Relativité » (Prof. A. MERCIER).
Juillet : *Genève* « Comité exécutif ».
Juillet : *Vorenna* « Commission des Publications ».
Septembre : *Paris* « Commission et Colloque Très Basses Températures » (Prof. L. WEIL).
Septembre : *Mexico* « Commission et Colloque Rayons Cosmiques » (Prof. M.-S. VALLARTA).

1956

- Mars : *Paris* « Commission S.U.N. ».
Avril : *Boston* « Frontières de l'Optique Physique », « Commission Internationale d'Optique » (Prof. S.-S. BALLARD).
Avril : *Maryland* « Quantum Interactions of the free electron » (D^r L. MARTON).
Juin : *Cambridge (Mass.)* « Commission d'Acoustique » (Prof. BOLT et KOSTEN).
Juillet : *Amsterdam* « Réactions Nucléaires » (D^r BRINKMAN, et WOUTHUYSEN).
Août : *Cambridge (U.K.)* « X Ray Microscopy and Microradiography » (Prof. N.-F. MOTT et V.-E. COSSLETT).
Août : *Stockholm* « Electromagnetic Phenomena in cosmical Physics » (en commun avec l'Union d'Astronomie).
Août : *Bruzelles* « Phénomènes de transport en Mécanique statistique » « Commission de Thermodynamique » (Prof. PRIGOGINE).
Septembre : *Garmisch* « Semi-conducteurs et Phosphore essence » (Prof. MAIER-LEIBNITZ et M. SCHON).

- Septembre : *Turin* « Constantes fondamentales de la Physique » (Prof. E. PERUCCA).
Septembre : *Ottawa* « Comité exécutif ».
Septembre : *Ottawa* « Electron transport in metals and solids » (Prof. Mac DONALD)
Septembre : *Seattle* « Physique théorique » (D^r MANLEY).
Novembre : *Londres* « Magnétisme des Roches » (Prof. J.-A. CLEGG).

1957

- Février : *Chapel Hill* (North Carolina) « Role of the gravitation in physical theory » (Mrs. B.S. DE WITT).
Avril : *Rochester* « High Energy Physics » (D^r C.-T. Mac LEOD).
Avril : *Amsterdam* « Séparation des isotopes » (D^r J. KISTEMAKER).
Juin : *Paris* « Problèmes physiques de la télévision en couleurs » (Prof. G.-A. BOUTRY).
Juin : *Varenna* « Commission et Colloque Rayons Cosmiques » (M. ROSSI).
Juillet : *Cambridge* « Current problems in crystal physics » (Prof. J.-C. SLATER)
Août : *Wisconsin* « Commission et Colloque Très Basses Températures » (Prof. J.-R. DILLINGER).
Septembre : *Varenna* « Etats condensés des corps purs » (Prof. E. PERUCCA).
Septembre : *Rome* : Assemblée générale de l'Union de Physique, Commission S.U.N. et Commission Publications.
Septembre : *Venise* « Mésons et particules récemment découvertes » (Prof. E. PERUCCA).
Septembre : *New-York* « Nuclear interaction of neutrons » (D^r W.-W. HAVENS).
Septembre : *Rehovoth* « Nuclear structure » (Prof. A. DE SHALIT).

B. Réunions prévues pour 1958

Le Comité exécutif a décidé d'accorder le patronage de l'Union de Physique aux réunions prévues en 1958 et indiquées ci-après.

Les noms et adresses entre parenthèses sont ceux des personnes ou des organismes pouvant fournir des informations sur ces Colloques.

La réunion sur le Magnétisme, prévue à New-Delhi en janvier 1958, est ajournée en raison de l'état de santé de Sir K.-S. KRISHNAN.

1. 6-9 mai 1958, *Bruxelles* « Optique en métrologie » (Comité Belge d'Optique, 128, rue du Sport, Gand).

2. 19-26 mai, *Léningrad* « Propriétés mécaniques des solides non métalliques » (Prof. M.-V. VOLKENSTEIN, chef de laboratoire de l'Institut des polymères de l'Académie, à Léningrad).

3. 2-7 juin, *Bruxelles* « Physique de l'état solide et ses applications à l'électronique et aux télécommunications » (Société belge de Physique, Loverval, Belgique).

4. 23-28 juin, *Leiden*, « Très Basses Températures » (Prof. C.-J. GORTER, Nieuwsteeg, Leiden).

5. 30 juin-5 juillet, *Genève* (Suisse) « Physique nucléaire des hautes énergies » (C.E.R.N., Aéroport de Cointrin, Genève).

6. 2-5 juillet, *Grenoble* « Ferri et antiferromagnétisme » (Prof. L. NÉEL, Institut Fourier, place du Doyen-Gosse, Grenoble).

7. 7-12- juillet, *Paris* « Interactions nucléaires aux basses énergies et structure des noyaux » (Comité d'organisation : Institut du Radium, 11, rue Pierre-Curie, Paris-Ve).

8. 25-29 juillet, *Paris*, « Discrimination chromatique (en liaison avec les Unions de biologie (organisatrice), de Physiologie et de biochimie) » (Prof. H. PIÉRON, Collège de France, Place M.-Berthelot, Paris-5e).

9. 18-22 août, *Rochester* (N.Y.) « Semi-conducteurs (Etudes de base) » (Dr MALCOLM, H. HEBB, General Electric Research Laboratory, P.O. Box 1088, Schenectady, N.Y., U.S.A.).

10. 25-29 août, *Geneva* (N.Y.) « Electronic properties of metal at low temperatures » (M.-D. FISKE, Planning Committee, P.O. Box 1088, Schenectady, N.Y.).

Le Comité exécutif a approuvé, en outre les projets de réunions des Commissions suivantes, sous réserves des possibilités financières.

S.U.N. (Amsterdam ou Paris, date à fixer).

Très Basses Températures (en même temps que le Colloque de Leyde).

Magnétisme (En même temps que le Colloque de Grenoble).

Semi-conducteurs (en même temps que le Colloque de Rochester).

ANNEXE III

Documents publiés par l'Union de Physique de novembre 1954 à décembre 1957

(Pour les publications antérieures, voir U.I.P. 1, p. 23 à 25, U.I.P. 2, p. 23 à 25, U.I.P. 4, p. 32 à 35, U.I.P. 5, p. 34 à 36).

Brochures :

- U.I.P. 5. Etat au 1^{er} novembre 1954. Procès-verbal de la Huitième Assemblée générale.
- U.I.P. 6. Symboles et Unités recommandés (1955).

Documents photocopiés :

- S.G. 54-14. Commission S.U.N. Compte rendu des réunions de juillet 1954.
- S.G. 54-15. Joint Commission for Spectroscopy. Lund, July 1954.
- S.G. 55-1. Circulaire d'information, janvier 1955.
Annexe 1. Extrait des décisions de la 10^e Conférence générale des Poids et Mesures.
Annexe 2. Activités de l'I.C.S.U. Abstracting Board.
- S.G. 55-2. Circulaire d'information, mai 1955.
- S.G. 55-3. Circulaire d'information, juin 1955.
Annexe 1. International Symposium Electrical Discharges in gases, april 1955, Delft.
- S.G. 55-4. Procès-verbal de la Réunion du Comité Exécutif, juillet 1955, Genève.
- S.G. 55-5. Circulaire d'information, octobre 1955.
Annexe 1. Colloque sur la Pression de la radiation sonore, Marseille, mai 1955.
Annexe 2. Conférence Internationale du Cinquantenaire de la Théorie de la Relativité, Berne, juillet 1955.
Annexe 3. Conférence sur la Physique des Très Basses Températures, Paris, septembre 1955.
Annexe 4. Commission des Publications, Varenna, juillet 1955.
Annexe 5. I.C.S.U. Abstracting Board.
Annexe 6. Seventh General Assembly of I.C.S.U.
- S.G. 56-1. Circulaire d'information, février 1956.
- S.G. 56-2. Circulaire d'information, mars 1956.
- S.G. 56-3. Circulaire d'information, juin 1956.
- S.G. 56-4. Circulaire d'information, novembre 1956.
Annexe 1. Extrait du Rapport de la Commission de Thermodynamique et Mécanique statistique.
Annexe 2. Colloque sur les Phénomènes de Transport en mécanique statistique, Bruxelles, août 1956.

- Annexe 3. Constantes fondamentales de la Physique, Turin, septembre 1956.
Annexe 4. International Congress on theoretical physics, Seattle, septembre 1956.
Annexe 5. Colloque sur le Magnétisme des Roches, Londres, novembre 1956.
Annexe 6. Colloque sur la Séparation des isotopes, Amsterdam, avril 1957.
- S.G. 57-1. Circulaire d'information, février 1957.
S.G. 57-2. Rapport du Secrétaire Général.
Annexe 1. Liste des Comités nationaux.
Annexe 2. Réunions organisées par (ou sous le patronage de) l'Union de Physique et avec l'appui de l'U.N.E.S.C.O. de 1955 à 1957.
Annexe 3. Documents publiés d'octobre 1954 à mars 1957.
- S.G. 57-3 et 3 bis. Enquête sur le développement des services que peut rendre l'Union.
S.G. 57-4. Circulaire d'information, mai 1957.
Annexe 1. Information sur le Colloque de Rehovoth « On Nuclear Structure ».
Annexe 2. Compte rendu du Colloque de Chapel Hill (février 1957).
Annexe 3. Informations sur le Colloque de Paris « Problèmes Physiques de la Télévision en Couleurs » (juillet 1957).
Annexe 4. Informations sur le Colloque de Cambridge, Mass. « Current Problems in crystal physics » (juillet 1957).
- S.G. 57-4. Circulaire d'information, juillet 1957.
S.G. 57-5. Circulaire d'information, Juillet 1957.
S.G. 57-6. Compte-rendu sommaire IX^e Assemblée Générale (Rome, septembre 1957).
S.G. 57-7. Circulaire d'information, décembre 1957.
Annexe 1. Réunion de la Commission S.U.N. (Rome, septembre 1957).
Annexe 2. Réunion de la Commission des Publications (Rome, septembre 1957).
Annexe 3. Compte-rendu du Colloque de Réhovoth (septembre 1957).
Annexe 4. Colloque de Padoue-Venise (septembre 1957).
- En outre, la plupart des Colloques signalés p. 38 et 39, ont fait l'objet de publication étendues (rapport de discussions). Ces publications ont été envoyées aux Comités Nationaux.

INTERNATIONAL UNION
OF PURE AND APPLIED
PHYSICS

POSITION AT 1st JANUARY 1958

REPORT OF THE NINTH GENERAL ASSEMBLY
(1957)

January 1958

U. I. P. 7

CONTENTS

I - Executive Committee	1
II - Work of the Union	2
III - National Committees	3
IV - Specialised Commissions	5
V - Joint and Other Commissions	11
VI - International Commission for Optics	13
VII - Conferences	14
VIII - Financial position	17
IX - Report of the 9th General Assembly, september 1957	21
1. Agenda and list of participants	21
2. Opening speeches	22
3. New members	22
4. Drafting Committee	23
5. Secretary-General's Report: The Growth of the Union's activities	23
6. The work of the Commissions	24
7. Election of President and Secretary-General	24
8. S.U.N. Commission	25
9. New Commissions	25
10. Work of the Joint Commissions	25
11. Finance	26
12. Meetings planned for 1958 and following years	26
13. New members (continued)	26
14. Election of Vice-Presidents and Members of Commissions	26
15. Growth of the Union's activities: resolutions adopted	26
16. Next General Assembly	27
17. Publications Commission	27
18. Relations with other Unions and with UNESCO	27
19. Votes of thanks	28
Appendix I - The Statutes of the Union	29
Appendix II - Meetings organised under the patronage of the Union and with support of UNESCO from 1955 to 1957. Meetings planned for 1958 (see french text, p. 33)	
Appendix III - Publications of the Union from 1957 to 1957 (see French text, p. 33)	

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS

I. — EXECUTIVE COMMITTEE

(In office until the end of the next General Assembly)

President of the Union :

Professor E. AMALDI, Istituto di Fisica « Guglielmo Marconi », Università degli Studi, Rome (Italy).

Former Presidents :

- N. F. MOTT, Cavendish Laboratory, Cambridge (U. K.).
M. SIEGBAHN, Nobel Institut för Fysik, Stockholm (Sweden).

Vice-Presidents :

- J. DE BOER, Institut voor Theoretische Physics, Roetersstraat 1, Amsterdam (Netherlands).
R. B. BRODE, Dept. of Physics, University of California, Berkeley 4 (U.S.A.).
G. HERZBERG, National Research Council, Sussex Drive, Ottawa 2 (Canada).
A. JOFFE, Academy of Sciences, Leningrad (U.S.S.R.).
M. KOTANI, Science Council of Japan, Ueno Park, Tokyo (Japan).
E. RASMUSSEN, Physics Laboratory, Blegdamsvej 17, Copenhagen (Denmark).
H. STAUB, Physikalisches Institut der Universität, Rämistrasse 69, Zurich (Switzerland).
F. C. A. TRENDELENBURG, Werner Siemensstr. 50, Erlangen (Germany).
J. H. VAN VLECK, Harvard University, Cambridge, Mass. (U.S.A.).
J. WEYSSENHOFF, 15 Slowakiego, Cracow (Poland).

Secretary General :

- P. FLEURY, Institut d'Optique, 3, Boulevard Pasteur, Paris (15^e) (France).

N.B. All correspondence about the Union including financial matters should be sent to the Secretary General. Subscriptions should be paid in dollars wherever possible to the account of the Union, c/o Brown Bros., Harriman and Co., New York, or, if this is not possible, direct to the Secretary General by cheque.

For information about the work of the Commissions, application should be made to the Secretary of the Commission concerned (see pages 6 to 14).

The following have served previously on the Executive Committee:

As Presidents :

Sir William BRAGG (from 1922 to 1931).
R. A. MILLIKAN (1931 to 1934).
H. A. KRAMERS (1947 to 1952).

As Vice-Presidents :

E. AMALDI, C. BIALOBRZESKI, G. BORELIUS, M. BRILLOUIN, N. CABRERA, CORBINO, A. COTTON, K. K. DARROW, Sir Charles DARWIN, P. P. EWALD, E. FERMI, Sir Richard GLAZE BROOK, C. J. GORTER, C. E. GUYE, J. HEYROVSKY, P. HUBER, J. C. JACOBSEN, KEESOM, KNUDSEN, Sir K. S. KRISHNAN, E. LORENZ, M. LEBLANC, R. A. MILLIKAN, NAGAOKA, M. L. OLIPHANT, POSEJPAL, RATEAU, P. SCHERRER, J. C. SLATER, J. A. WHEELER, VAN AUBEL, L. VEGARD.

As Secretary General :

H. ABRAHAM, from 1922 to 1943.

II. — WORK OF THE UNION

1. The work of the Union from its foundation in 1922-23 to November 1951 has been described in four earlier publications (U.I.P. 1, 2, 4 and 5).

According to its statutes (Article 2), the Union is dependent on the National Committees for Physics of the various member countries (see para. III). At each General Assembly, delegates of these Committees decide on the work of the Union, elect the Officers and set up the various Commissions (see para. IV and V).

Meetings of the General Assembly have been held in Brussels (1923 and 1925), Paris (1931), London (1934), Paris (1947), Amsterdam (1948), Copenhagen (1951), London (1954) and Rome (1957).

In the intervals between meetings of the General Assembly the President and the Executive Committee make any urgent decisions.

2. The Union of Physics forms part of the *International Council of Scientific Unions* (I.C.S.U.), as do also the Unions of Astronomy, Biochemistry, Biological Sciences, Pure and Applied Chemistry, Crystallography, Geodesy and Geophysics, Geography, History and Philosophy of Science, Mathematics, Theoretical and Applied Mechanics, Physiological Sciences and Radio Science.

This Council has as its President Doctor L. V. BERKNER of New York, and as Secretary General Sir Harold SPENCER JONES of London. It ensures co-ordination in the work of the Unions and administers their Joint Commissions (see below). Its next General Assembly takes place in Washington, from 1 to 6 October 1958.

It publishes quarterly Bulletins, extracts from which are published in the Union's circulars.

In 1946, I.C.S.U. signed an agreement with U.N.E.S.C.O. (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, 19 avenue Kleber, Paris-16^e).

Under the terms of this agreement the Scientific Unions receive considerable financial assistance from U.N.E.S.C.O.; these grants are obtained through I.C.S.U. and entail no loss of independence for the Unions. The Union of Physics

has spent the following amounts from grants received in this way : \$ 14,000 in 1955, \$ 15,000 in 1956, \$ 14,000 in 1957.

The Administrative Office of I.C.S.U., under the direction of Dr. R. FRASER (Paleis Noordeinde, The Hague, Nethe lands), is responsible for liaison between U.N.E.S.C.O. and the various Unions.

3. The grants made to the Union have been used between 1947 and 1957 to help in the organisation of 69 meetings of Commissions or Conferences (see Appendix II). These meetings have been announced as early as possible, reports on them have been made and numerous publications about them have been prepared and circulated, which will be mentioned below.

All members of the Union will wish once more to express their thanks for this valuable assistance not only to the body which has provided it but also to those whose work has justified it by ensuring that it serves the essential purposes of U.N.E.S.C.O. The continued justification of U.N.E.S.C.O.'s grant will depend on the endeavours of scientists in all countries.

N.B. The grants from U.N.E.S.C.O. are made under the following conditions :

By an agreement concluded between I.C.S.U. and U.N.E.S.C.O., U.N.E.S.C.O. is to be kept informed of any meeting, either of a conference or a Commission, organised with the financial help of U.N.E.S.C.O. The information should reach U.N.E.S.C.O. sufficiently early to make possible the attendance of a representative of that organisation.

U.N.E.S.C.O. requests that the help given by that organisation should be referred to on the front page of any publication distributed by an organisation which has received a grant for its work. It is recommended that this should be expressed in the following way :

Published with the financial help of U.N.E.S.C.O.

U.N.E.S.C.O. wishes to receive 10 copies of each of the reports of conferences organised with its support, 10 copies of the proceedings of Congresses or General Assemblies and one copy of each journal published with its help.

III. — NATIONAL COMMITTEES

There were at 1 December 1957 thirty member countries of the Union. It has been and is the desire of the Union that physicists all over the world shall take as active a part as possible in the Union's work and administration.

It has been emphasised at various General Assemblies that well-organised and active National Committees should play a leading part in the work of the Union.

A list is given below (based on information in the possession of the Secretary of the Union) of the Chairmen and or Secretaries of these Committees, with the addresses to which correspondence should be sent.

For some countries which have not yet established a Committee for Physics, the name of the organisation fulfilling the functions of such a Committee is given.

- Argentina* : Association Fisica Argentina, rue Yerbal 1763, Buenos Aires.
Australia : Prof. L. G. HUXLEY, University of Adelaide, South Australia.
Austria : Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Dr. IGNAZ, Seipelplatz 2, Vienna.
Belgium : Prof. C. MANNEBACH, 26 rue de la Tourelle, Brussels.
Brazil : Prof. C. LATTES, Scientific Director of the Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas, Av. Pasteur 250, Caixa Postal 46, Rio de Janeiro.
Bulgaria : Bulgarian Academy of Sciences, Sofia.
Canada : Dr. D. E. DOUGLAS, National Research Council, Ottawa.
Czechoslovakia : Academy of Sciences, Narodni 5, Prague I. .
Denmark : Prof. S. ROZENTHAL, 15 Blegdamsvej, Copenhagen.
Egypt : Prof. Mustapha NAZIF, Rector of Eim Shams University, Abassia Cairo.
Finland : Prof. Lauri LAITINEN, Vakaustoimisto, Rauhankatu 4, Helsinki.
France : Prof. A. MARECHAL, 3 Boulevard Pasteur, Paris (15^e).
Germany : Prof. H. EBERT, Phys. Techn. Bundesanstalt, Bundesallee 100, Braunschweig.
Great Britain : c/o The Royal Society, Burlington House, London, W. 1.
Holland : Dr. P. M. ENDT, Bijlhouverstraat 6, Utrecht.
Hungary : Dr. I. TARJAN, Orvosi Fizikai Intezet, Puskin u. 9, Budapest VIII.
India : Shri M. H. ZINJANI, Under Secretary, Dept. of Scientific Research and Technical Education, Ministry of Education and Scientific Research, Government of India, New Delhi.
Israel : Professor G. RACAH, Hebrew University, Jerusalem.
Italy : Dr. P. CALDIROLA, Via Saldini 50, Milan.
Japan : Prof. M. KOTANI, Dept. of Physics, Faculty of Science, University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo.
Mexico : Prof. M. S. VALLARTA, Institut Nacional de la Investigacion Cientifica, Lafragua 4, Mexico D.F. 1.
Norway : Professor E. A. HYLLERAAS, Universitetets, Fysiske Institut Teoretisk Fysikk, Blindern Pr. Oslo.
Poland : Professor L. NATANSON, 69 Hoza, Warsaw 10.
South Africa : South African Council for Scientific and Industrial Research, Liaison Division, P.O. Box 395, Pretoria.
Spain : Professor L. VILLENA, Serrano 121, Madrid.
Sweden : Professor L. HULTHEN, Institut Royal de Technologie, Stockholm.
Switzerland : Professor A. PERRIER, « Le Crêt », Chemin du Levant, Lausanne.
U.S.A. : Dr. R. D. HUNTOON, National Bureau of Standards, Washington 25, D. C.
U.S.S.R. : Academy of Sciences of the U.S.S.R., 14 Bolshaya Kaloujskaya, Moscow, B. 71.
Yugoslavia : Dr. A. PETERLIN, Institute of Physics, P.B. 199, Ljubljana.

IV. — SPECIALISED COMMISSIONS

General Points

1. Constitutions : see articles 6, 8 and 18 of the Statutes, page 29.

The General Assembly may elect the President and Secretary of each Commission. If it does not do so, the elections are made by the Commission itself.

Resolutions of the General Assembly of 1931 :

« The Assembly has decided that the President in office and the Secretary General should be members of all Commissions formed by the Union.

Each Commission must keep in touch with qualified persons and with national and international organisations with similar aims so as to co-operate as closely as possible with them. »

Re-constitution :

Each General Assembly, having studied the report of the work of a specialised commission, decides whether this commission should be continued or not.

If it is continued, it should if possible be partially re-constituted. Proposals about this should be submitted in good time, by National Committees and by the Commission itself, to the Secretary General of the Union, who communicates them to the Executive Committee.

(See also on page 26 the resolution passed by the General Assembly of 1957).

2. Work.

The President and the Secretary of each Commission are responsible for its work. Directives may be issued by the General Assembly or by the Executive Committee of the Union.

Work should be carried out as far as possible by correspondence. Documents relating to it should be sent, at the same time as they are sent to members of the Commission, to the Secretary of the Union, for information and inclusion in the records.

Plans and resolutions of the Commissions which are intended for presentation to the General Assembly (article 6 of the Statutes) and to the Executive Committee at its annual meetings and or for publication in the bulletins, should be sent in good time to the Secretary General of the Union by the Secretary of the Commission.

3. Meetings.

If it seems necessary for Commission to meet, a decision on this is taken by the Executive Committee, taking into account meetings already planned (such as conferences and General Assemblies) so as to keep to a minimum the costs of travel and subsistence. These expenses are paid, either in whole or in part, from grants received for this purpose from U.N.E.S.C.O., and from the funds held by the Executive Committee.

The allocation of this money is decided on by the President of the Union, on the advice of the President of the Commission. If the Commission is meeting during a conference, the grants intended for the two meetings are considered

La répartition de ces crédits est décidée par le Président de l'Union, sur proposition du Président de la Commission. Si la Commission se réunit à l'occasion d'un Colloque, les subventions destinées aux deux réunions sont examinées simultanément. Les versements sont assurés par le Secrétaire général, dans les conditions indiquées au paragraphe VII (Colloques).

Les membres des Commissions peuvent être invités à chercher à obtenir dans leur propre pays, des subventions complémentaires, pour permettre des réunions plus nombreuses.

Décision du Comité Exécutif (1955).

« Le Comité Exécutif est unanime à juger que chaque réunion de Commission doit, à la diligence de son Secrétaire, et sous l'autorité de son Président, faire l'objet :

1. d'un ordre du jour, établi plusieurs mois à l'avance ;
2. d'un bref compte rendu, établi aussitôt après la réunion.

Ces documents seront, à toutes fins utiles, communiqués aux Comités nationaux, ainsi qu'à l'U.N.E.S.C.O.

L'Union comporte actuellement 9 Commissions spécialisées. Nous indiquons ci-dessous l'état de leurs travaux (*) et leur composition telle qu'elle résulte des décisions de la Neuvième Assemblée générale. Les dates entre parenthèses sont celles de nomination des membres actuels.

La création d'une Commission de Physique nucléaire (basses énergies) et celle d'une Commission d'Electronique ont été mises à l'étude par la dernière Assemblée générale (voir ci-après, page 25).

S. 1. — Commission des Finances.

Membres : E. BAUER (Paris) (1947), C.-J. GORTER (Leiden) (1947).

Les comptes de l'Union pour la période 1954-1957, les prévisions budgétaires pour les années suivantes et le rapport de la Commission des Finances ont été approuvés par la dernière Assemblée générale (voir ci-après, page 18).

S. 2. — Commission S.U.N. (Symboles, Unités, Nomenclature).

(1952) H.-H. NIELSEN (Columbus, Ohio), Président.

(1948) J. DE BOER, Secrétaire (Institut de Physique Théorique, Roetersstraat 1A, Amsterdam C, Hollande).

(1948) E. PERUCCA (Turin).

(1951) E. GUGGENHEIM (Reading).

(1954) J. ROSSEL (Neuchâtel), E. RUDBERG (Stockholm), U. STILLE (Braunschweig).

(1957) J. JACQUINOT (Paris).

Membres correspondants :

(1957) M. KOTANI (Tokio), P. STRELKOV (Moscou), J. PALACIOS (Madrid).

La Commission a été constituée en 1931 et reconstituée en 1947.

* Pour les réunions antérieures à 1954, voir le document U.I.P. 5.

- I. General principles and rules for printing.
- II. Symbols for quantities.
- III. Mathematical operations and symbols.
- IV. Symbols for units.
- V. Remarks on rationalization.

At the meeting in Paris (1956) the Committee adopted several draft proposals (doc. S.U.N. 56-7) to extend and complete the publication « Symbols and Units ». These draft proposals, which were published in several journals, have been considered by the National Committees; various suggestions for modifications were received and were discussed at the meeting of the S.U.N. Commission in Rome (1957). The final version of these proposals was approved by the General Assembly. They will be published as soon as possible.

The proposals concern :

1. Notation for the decimal sign and multiplication sign between figures.
2. Symbols and nomenclature for fundamental particles.
3. Symbols for quantum states.
4. Rules for printing indices.
5. Definition of susceptibilities.
6. Symbols for electromagnetic moments, magnetic polarization and magnetic dipole moments.
7. General rules for using the solidus in mathematical equations and unit expressions.
8. Definition of the mole as the unit for quantity of substance.
9. The use of prefixes and double prefixes for unit symbols.

The S.U.N. Committee has continued, in the period 1954-1957, to collaborate closely with the Technical Committee 12 of the International Standardizing Organization (I.S.O./T.C.12). The following tables have been approved or are being considered :

0. M.K.S.A. System (I.S.O. Recommendation 97).
1. Space and Time (I.S.O. Recommendation 97).
2. Periodic and Related Phenomena (I.S.O. Projected Recommendation).
3. Mechanics (I.S.O. Projected Recommendation).
4. Heat (under consideration).
7. Acoustics (under consideration).
9. Mathematical Signs and Symbols (under consideration).
10. General Principles (under consideration).

At the request of the Committee for Atomic Weights of the International Union of Chemistry, the S.U.N. Committee considered the possibility of confusion which may result from the existence of two scales of atomic weights, the « physical » and the « chemical ». Dr J. W. DUMOND (Cal. Tech., Pasadena, U.S.A.) took part in the discussions. Attempts will be made to reach an international agreement on this.

The next meeting of the S.U.N. Commission is planned for 1958 (in Amsterdam or Paris).

S. 3. — Commission on Thermodynamics and Statistical Mechanics.

- (1954) J. YVON (Paris), President.
(1957) G. CARERI, Secretary, Istituto di Fisica « Guglielmo Marconi », Università degli Studi, Rome (Italy).
(1954) C. DOMB (London); J. G. KIRKWOOD (New Haven, Conn.).
(1957) N. BOGOLYUBOV (Moscow); S. ONO (Tokyo), L. VAN HOVE (Utrecht).

This Commission was founded in 1947 as the Commission on Thermodynamic Quantities and Symbols. It met last in Brussels in 1956 and Varenna in 1957. It helped in the organisation of a conference on Transport Phenomena in Brussels in 1956 and of a conference on Condensed States of « Simple Systems » in Varenna in 1957. It is planned that a conference should be held in 1959 on Many Body Problems (e.g. plasma in gases or metals).

S. 4. — Commission on Cosmic Rays.

- (1954) B. ROSSI, President (Cambridge, Mass.)
(1957) C. F. POWELL, Secretary (H. H. WILLS Physical Laboratory, Royal Fort, Bristol 8, G.B.).
(1951) L. LEPRINCE-RINGUET (Paris).
(1954) C. LATTES (Rio de Janeiro).
(1957) M. DANYSZ (Warsaw), V. SARABHAI (Ahmedabad), D. SKOBELOTSYNE (Moscow), S. HAYAKAWA (Tokyo).

This Commission was founded in 1947. In 1955 it helped to organise a conference in Mexico on « Cosmological Effects of Cosmic Rays » and in 1957 a conference in Varenna on « Astrophysical Aspects of Cosmic Rays ». Meetings of the Commission were held during these two conferences. The next meeting is planned for 1959 in Moscow.

This Commission co-operates in the work of the Cosmic Ray Group of the Special Committee of I.C.U.S. for the International Geophysical Year.

With the approval of the General Assembly of 1954, the Commission set up a Sub-Commission on Cosmic Ray Intensity Variations (S.C.R.I.V.) to collect and publish the results of recordings of cosmic rays in various parts of the world. This Sub-Commission has as President Professor M. S. VALLARTA (Mexico); the Secretaries are J. A. SIMPSON (Chicago) for the Western hemisphere, H. ELLIOT (London) for Africa and Europe, not including the U.S.S.R., and V. SARABHAI for Asia, Australia and the U.S.S.R.

Correspondence should be addressed to Professor V. SARABHAI, Physical Research Laboratory, Navrangpura, Ahmedabad 9, India.

Since its formation, the Sub-Commission has sent out several circulars and notes on the standardisation of equipment for the study of variations in the composition of cosmic radiation. In June 1957, 61 scientists were co-operating in its work.

S. 5. — Commission on Very Low Temperatures.

- (1949) C. J. GORTER, President (Leiden).
(1957) D. SHOENBERG, Secretary (Cavendish Laboratory, Cambridge, U.K.).
(1951) K. CLUSIUS (Zurich).

(1954) L. WEIL (Grenoble).

(1957) J. G. DAUNT (Columbus), W. N. FAIRBANK (Durham), P. KAPITZA (Moscow),
B. LASAREV (Kharkov).

This Commission was founded in 1949, and, since 1954, has met in Paris in september 1955, on the occasion of the Congress on Refrigeration and at the same time as Commissions 1 and 2 of the International Institute on Refrigeration, with which it co-operates closely. It met again at Madison (Wisconsin) in August 1957, on the occasion of the fifth international conference on the Physics and Chemistry of Low Temperatures; it was particularly concerned with trying to secure an international agreement on the use of a single fixed temperature scale for the vapour pressure of helium. It expressed its wish that the extraction of helium from natural gas should be supervised.

The Commission will meet at Leiden in 1958, during the conference on the liquefaction of helium organised by Kamerlingh Onnes.

S. 6. — Publications Commission.

(1949) J. H. AWBERY, President (London).

(1949) G. A. BOUTRY, Secretary (292 rue Saint Martin, Paris 3^e).

(1954) G. POLVANI (Milan), H. A. BARTON (New York), H. EBERT (Braunschweig).

(1957) L. VILLENA (Madrid), B. WUL (Moscow).

Since the last General Assembly of the Union, the Commission has met at Varenna (Italy) in July 1955 and in Rome during the recent General Assembly.

The Commission has recommended that physicists should use the standard classification which has been drawn up and adopted, on the advice of the I.C.S.U. Abstracting Board, by the following journals publishing abstracts: *Physikalische Berichte*, *Physics Abstracts*, *Bulletin Analytique du C.N.R.S.* This classification, which is shown below, is the same as that given in the corresponding chapter of the *Classification Decimale Universelle* with one exception (the inclusion of Crystallography in division X.C.: *Structure of Solids*).

French	English	German
I. <i>Mathématiques</i>	<i>Mathematics</i>	<i>Mathematik</i>
II. <i>Astronomie et physique</i>	<i>Astronomy and astrophysics</i>	<i>Astronomie und Astrophysik</i>
III. <i>Physique (généralités)</i>	<i>Physics (general)</i>	<i>Physik (Allgemeines)</i>
IV. <i>Physique mathématique (Théories Fondamentales)</i>	<i>Mathematical physics (Basic Theory)</i>	<i>Mathematische Physik (Fundamental Theorie)</i>
V. <i>Mécanique (solides, liquides, gaz)</i>	<i>Mechanics (solids, liquids, gases)</i>	<i>Mechanik (feste Körper, Flüssigkeiten, Gas)</i>
VI. <i>Acoustique</i>	<i>Acoustics</i>	<i>Akustik</i>
VII. <i>Optique</i>	<i>Optics</i>	<i>Optik</i>
VIII. <i>Chaleur-thermodynamique</i>	<i>Heat-thermodynamics</i>	<i>Wärme-thermodynamik</i>
IX. <i>Electricité et magnétisme</i>	<i>Electricity and magnetism</i>	<i>Elektrizität und Magnetismus</i>

X. <i>Structure de la matière</i>	<i>Structure of matter</i>	<i>Aufbau der materie</i>
A. <i>Particules, atomes, Molécules</i>	A. <i>Particules, Atoms, Molecules</i>	A. <i>Partiküle, atome Moleküle</i>
B. <i>Structure des Fluides</i>	B. <i>Structure of Fluids</i>	B. <i>Aufbau des Flüssigkeiten</i>
C. <i>Structure des Solides</i>	C. <i>Structure of Solids</i>	C. <i>Aufbau der Festkörper</i>

The Commission has suggested rules for the abbreviation of titles of scientific journals in bibliographies and in journals publishing abstracts.

The Commission has also been concerned in various translations and bibliographies of publications in Slavonic languages.

S. 7. — Acoustics Commission.

(1957) W. FURRER, President (Zurich).

(1951) C. W. KOSTEN, Secretary (Mijnbouwplein 11, Delft, Holland).

(1951) F. CANAC (Marseille), F. INGERSLEV (Copenhagen), E. MAYER (Göttingen).

(1957) N. ANDREYEV (Moscow), R. S. DADSON (Teddington), F. V. HUNT (Cambridge, Mass.), J. SLAVIK (Prague).

The Commission was founded in 1951 in Copenhagen and held its most recent meeting in Cambridge, Mass., in 1956, during a Congress organised by the American Acoustical Society (see doc. U.I.P. 5, p. 10).

It will meet again in 1959 in Stuttgart, on the occasion of the Third International Acoustical Congress, of which it is sponsor, and where the main subjects for discussion will be : noises and vibrations ; electro-acoustics and the acoustics of rooms ; the physics of acoustics.

The Commission has made contact with the various national acoustical societies, which have about 5.000 specialist members ; a pamphlet describing its work is being prepared.

S. 8. — Commission on the Solid State.

This Commission was founded in 1951 and was re-organised by the last General Assembly (see page 26) in the following way :

Sub-Group A (General).

(1951) J. C. SLATER, President (Cambridge, Mass.).

(1957) C. KITTEL, Secretary* (Dept. of Physics, University of California, Berkeley 4).

(1957) F. C. FRANK (Bristol), J. LIFSCHITZ (Kharkov), C. W. RATHENAU (Amsterdam).

It includes also :

P. P. EWALD (New York)

H. CURIEN (Paris)

P. B. HIRSCH (Cambridge)

} Nominated by the Union
of Crystallography
in 1957

* To be confirmed.

(1957) *Sud-Group Semiconducteurs* :

- A. JOFFE, President (Leningrad).
R. A. SMITH, Secretary (Royal Radar Establishment, Malvern, U.K.).
P. AIGRAIN (Paris), W. BRATTAIN (Murray Hill), W. SCHOTTKY (Erlangen),
L. SOSNOWSKI (Warsaw).

(1957) *Sud-Group Magnetism* :

- L. NEEL, President (Grenoble).
L. F. BATES, Secretary (Dept. of Physics, University of Nottingham, U.K.).
M. KERSTEN (Aachen), T. NAGAMIYA (Osaka), J. VAN VLECK (Cambridge, Mass.), S. VONSVSKY (Sverdlovsk, U.S.S.R.).

In its previous form, the Commission on the Solid State, which had Sir George THOMSON as President and P. P. EWALD as Secretary, met last in July 1957 at Cambridge, Mass., during a conference on « Current Problems in Crystal Physics » (a summary of which will appear in « Reviews of Modern Physics »).

The next meetings planned are for Sub-Group Magnetism at Grenoble in July 1958, for Sub-Group Semi-conductors at Rochester (N.Y.) in August 1958, and for Group General in Europe in 1960.

S. 9. — Commission on High Energy Physics.

- (1957) C. J. BAKKER, President (C.E.R.N., Geneva).
R. E. MARSHAK, Secretary (University of Rochester, Rochester, N.Y.).
W. K. H. PANOFSKY (Stanford, U.S.A.), R. E. PEIERLS (Birmingham),
I. E. TAMM (Lebedev Institute, U.S.S.R.), V. VEKSLER (Moscow).

It was decided to set up this Commission at the last meeting of the General Assembly. Its functions are :

a) to organise each year (under the auspices of I.U.P.P.A.) an appropriate number of international conferences, with programmes which include not only scientific results (both theoretical and experimental) but also the problems of building high energy accelerators ;

b) to encourage international co-operation between laboratories working in high energy physics so as to use the expensive machines required to the best advantage ;

c) to encourage the rapid exchange of scientific results in this field.

V. — JOINT COMMISSIONS

(See article 6 of the Statutes, page 30)

The Joint Commissions are set up by the International Council of Scientific Unions, which is responsible for organising their meetings. They are composed of representatives of the various Unions interested in their activities. One of these, known as the parent union, takes special responsibility for the work of the Commission.

See Document U.I.P. 5, page 10, for a summary of the work undertaken in the past by these Commissions.

Since 1954, I.C.S.U. has dissolved the Joint Commission on Electron Microscopy at its own request.

The Union of Physics is not represented (or is no longer represented) on the Joint Commission on Solar and Terrestrial Relationship and the Joint Commission on Radio-Meteorology. It is represented on the Commissions whose membership is given below. The information about the representatives from other Unions has been received from I.C.S.U.

Spectroscopy.

There are five representatives from the Union of Physics (the parent Union):
(1956) P. F. A. KLINKENBERG, Secretary (Zeeman Laboratorium, Pl. Muidergracht 4, Amsterdam C, Holland).
(1950) P. JACQUINOT (Paris).
(1957) S. FRISH (Leningrad), R. S. MULLIKEN (Chicago), G. B. B.M. SUTHERLAND (Teddington).

and five representatives from the Union of Astronomy :

W. F. MEGGERS, President (Washington), B. EDLEN (Lund), G. HERZBERG (Ottawa), C. E. MOORE-SITTERLY (Washington), G. RACAH (Jerusalem).

There are also three councillors : M. A. CATALAN (Madrid), J. E. MACK (Madison Wisc.), H. H. NIELSEN (Columbus, Ohio).

The Commission was founded in 1948 and met last at Columbus in 1956. It is not concerned with spectrochemistry, X-ray spectroscopy or micro-wave spectroscopy. Its many activities are carried out by nine sub-committees concerned with the following subjects :

- a) the compilation of lists of spectroscopic institutes, principle research workers and equipment ;
- b) the collection of data on atomic spectra ;
- c) the collection of data on the spectra of diatomic molecules ;
- d) the collection of data on spectra of polyatomic molecules of particular importance for astronomers ;
- e) notation in atomic spectroscopy ;
- f) notation in the spectroscopy of diatomic molecules ;
- g) notation in the spectroscopy of polyatomic molecules ;
- h) the exchange of research problems of special interest for spectroscopy ;
- i) the compilation and publication of tables of functions and matrices in general use.

The next meeting of this Commission is planned for 1958.

Applied Radioactivity.

This Joint Commission consists of :

two delegates from the Union of Physics : (1956) L. G. ELLIOT (Chalk River, N. FEATHER (Edinburgh) ;

two delegates from the Union of Chemistry (the parent Union) : H. SELIGMAN (Harwell, U.K.), Mlle PEREY (Strasbourg) ;

two delegates from the Union of Biology : M. CALVIN (Berkeley), G.P. REICHARD (Stockholm) ;

one delegate from the Union of Geology and Geodesy : J. T. WILSON (Toronto);

one delegate from the Union of Biochemistry : G. C. DE HEVESY (Stockholm);
one delegate from the Union of Physiology : A. VON MURALT (Berne).

The Executive Committee of I.C.S.U. decided on the formation of this Commission in 1955 when the old Commission on Radioactivity was dissolved.

The Commission met for the first time in Paris in December 1956; it considered particularly the following matters : the rearing of selected strains of laboratory animals; safeguards on radioactive isotopes or on labelled molecules; standards for radium and artificial radio-elements; co-operation with other international organisations on radioactivity in the air.

At the next meeting the Commission will elect a new President (to take the place of Dr. P. SUE who died recently) and a Secretary.

Ionosphere.

This Joint Commission consists of :

two delegates from the Union of Physics : H. S. W. MASSEY (London),
H. ALFVEN (Stockholm).

four delegates from the Union of Radio-Science : Sir E. APPLETON (Edinburgh), L. V. BERKNER (Washington), R. P. P. LEJAY (Paris), D. F. MARTYN.

three delegates from the Union of Astronomy : V. G. FESSECOV (Moscow),
D. H. MENZEL (Cambridge, Mass.), J. L. PAWSEY.

four delegates from the Union of Geodesy and Geophysics : J. BARTELS,
D. R. BATES, S. CHAPMAN, M. NICOLET (Uccle, Belgium).

Secretary : W. J. G. BEYNON (Dept. of Physics, University College, Singleton Park, Swansea, U.K.).

This Commission met in Brussels in 1954 and New York in August 1957.

Macromolecular Chemistry (Commission of the Union of Chemistry) :

President : W. H. MELVILLE (U.K.); Secretary : P. M. DOTY; Representative of the Union of Physics : K. WOLF (Heidelberg).

There are three sub-commissions : specimen types, nomenclature, publications.

This Commission met in Paris in 1958; there was a symposium on macromolecular chemistry in April 1956 at Rehovoth and another at Prague in September 1957.

VI. — INTERNATIONAL COMMISSION ON OPTICS

The Union of Physics has so far only one Affiliated Commission, as defined in article 6 of the Statutes, that of Optics (C.I.O.).

It is formed from the committees on optics of the following 14 countries : Belgium, Canada, Czechoslovakia, France, Germany, Great Britain, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, U.S.A.

Its committee consists of :

President : S. S. BALLARD (San Diego, U.S.A.).

Vice-Presidents : E. INGELSTAM (Stockholm), G. HANSEN (Oberkochen),
A. MARECHAL (Paris) and G. TORALDO DI FRANCA (Florence).

Secretary General and Treasurer : W. D. WRIGHT (Imperial College, London,
S.W. 7).

Representative of the Officers of I.U.P.A.P. : P. FLEURY (Paris).

The Commission was founded at Delft in 1948 (see document C.I.O. 2) and met last in Boston in 1956, at the same time as an important conference on « The Frontiers of Physical Optics » organised by the American Committee on Optics.

Reports on the Boston meeting can be found, in French, in « Optica Acta » (3, 149, 1956) and, in English, in « The Journal of the Optical Society of America » (46, 666, 1956) ; these give the text of the resolutions passed which concerned particularly attempts to standardise certain symbols and conventions, the preparation of plans for optical instruments and vacation work for students, as well as the future of the journal « Optica Acta ».

A conference on Optics in Metrology will be organised, under the auspices of the Commission, in Brussels in 1958 ; the next meeting is planned for August 1959 in Stockholm. A pamphlet (C.I.O. 3) on the constitution, history and statutes of C.I.O. has just been published.

VII. — CONFERENCES

In order to avoid any misunderstandings by the organisers of conferences, the regulations and recommendations for the carrying out of decisions made at the General Assemblies and of commitments to U.N.E.S.C.O. are given below.

The General Assembly in 1954 passed the following resolution :

« For a conference to be sponsored by the Union (which entails in principle that a grant from the Union shall be made, according to the needs and scope of the conference), it is necessary :

that this sponsorship shall have been approved by the Executive Committee after taking into account the importance and timeliness of the subject and other conferences proposed or under consideration at the time.

that the organisers of the conference should undertake to submit the precise scientific programme of the conference for the approval of the President of the Union of Physics. The organisers should also submit the date and place of the meetings and the names of the scientists invited to present the main reports. They should be chosen so as to ensure that the conference shall have a wide international participation. The Union requests that the above conditions should be complied with for a sponsored conference, even if, in an exceptional case, no financial aid from the Union's own funds or from U.N.E.S.C.O. is being considered. »

1. — Organisations of Conferences

a) The responsibility for the organisation of each conference rests on the Local Committee, which appoints a President and a Secretary. The membership of the Committee should be made known as soon as possible to the Secretary of the Union.

b) A Secretary and, if necessary, a President of the Conference should be appointed by the organising committee, in consultation with the appropriate specialised commission of the Union of Physics, if one exists, and with the President of the Union.

The Secretary of the Conference prepares the decisions for submission to the President of the Union and the President of the organising committee. He should keep the Secretary General of the Union informed of plans made and decisions taken. He should see to the carrying out of these decisions.

c) *General information* about conferences being planned (with the address of the Secretary of the conference) sent to the Offices of the Union is published in the Union's Bulletin.

N.B. *By the terms of the agreement between I.C.S.U. and U.N.E.S.C.O., U.N.E.S.C.O. should be informed of all meetings of Congresses or Commissions which receive financial support from U.N.E.S.C.O. in sufficient time to send a representative to them, if they so wish.*

d) *Scientific preparations* for a conference should include where possible the sending out of « preprints » or at any rate of summaries of the papers to all those taking part at least a month in advance of the meeting.

To ensure this, each author should send the text of his contribution to the Secretary of the Conference by a date to be fixed by the Secretary; if he does not do this, his contribution may be omitted from the Conference.

The length of the papers and the number of printed pages they occupy should come within the limits laid down by the organisers.

Persons taking part in the discussions should send a summary of their remarks to the organisers, if possible on the same day and at the latest within 24 hours.

2. — Participants

The following classes of persons may be present at a conference :

a) Those who have been asked to take an active part in discussions (chiefly persons presenting a paper or report); members of the appropriate commission of the Union, if one exists;

b) Other invited members, taking a less active part in discussions;

c) Those who have come of their own accord to a public conference; or who have obtained from the Office permission to attend. Only in exceptional circumstances and with the agreement of the President of the conference can such persons take part in discussions.

The organisers may ask one of those taking part — usually the President of the Conference — to open the meeting with a general announcement outlining the scope of the discussions which will take place.

3. — Travelling and Subsistence Expenses

a) Within the limits of the grants received for this purpose from U.N.E.S.C.O. and from the Executive Committee of the Union, the Union of Physics will pay all or part of the travelling expenses of certain members of the conference in category a) above and, if possible, of certain young research workers in category b).

The Secretary of the Union of Physics will see to the payment of these expenses, by complete or partial payment to the Secretary of the conference, and eventually by direct payment to the persons concerned, in accordance

with the list (giving names, addresses and method of payment desired) which should be sent to him in good time by the Secretary of the conference, after this has been agreed by the President of the Union.

If the local committee agrees to pay the subsistence expenses (or travelling expenses) of some members, it should itself inform those concerned of this.

b) The rate of repayment of travelling expenses is the cost of a first class return train (or boat) ticket, *without* sleeper, or a second class ticket with sleeper, or an air fare, where this means of transport is cheaper or very much quicker.

Even where it seems possible that all expenses may be paid (which is exceptional, particularly in the case of a long journey), those taking part in a conference are asked to try to get financial support in their own country, so that more people may be invited to the conference.

c) If desired, expenses may in certain cases be paid, in whole or in part, in the currency of the country of destination (at the official rates of exchange), to overcome certain difficulties in obtaining currency.

It must be pointed out, however, that not more than 40 per cent. of the payments received from U.N.E.S.C.O. can be made in dollars, Swiss francs or other « hard » currencies.

4. — Publications

a) The Secretary of a Conference, under the guidance of the organising committee, prepares papers and discussions for publication. As delay in publishing may mean that much of the value of the publication is lost, it is advisable not to wait for manuscripts or corrections which have not arrived or which would take longer than the stated time.

b) Resolution passed by the *Executive Committee of I.C.S.U.* (1954):

« The principle must be established that only contributions of real scientific merit should be published and that the fact of presentation at a Conference does not of itself assure the right of publication. Manuscripts should if possible be submitted for publication to journals with recognized standards of acceptance. If this is impossible, a responsible editor should be chosen to prepare a special volume according to customary rules for acceptance. Such volumes should always be sent for review to the appropriate scientific journals. »

c) The Publications Commission of the Union of Physics has also recommended :

« that the organisers of conferences under the patronage of the Union should see that the main papers containing new results should be published in *recognised journals* ;

that immediately after the conference at least six copies of a short summary of the discussions and of reprints of the papers then available should be sent to the Secretariat du Bureau des Résumés Analytiques du Conseil International des Unions Scientifiques (292 rue Saint-Martin, Paris 3^e) ;

that when sending these, organisers of Conferences should state clearly when, how and where the articles have been or will be published. »

d) Two copies of each of the preliminary publications and ten copies of the proceedings and final report should be sent to U.N.E.S.C.O.

The Union of Physics hopes that these publications will also be sent to National Committees (40 copies are needed for this). Organising committees

are asked to see to this; the addresses to which they should be sent will be provided by the office of the Union.

If reprints from a scientific journal are to be sent, they should have a special cover stating the help received from U.N.E.S.C.O. (see page 3) and from the Union of Physics.

e) The organising committee and the publishers may send copies of publications to the authors as they think fit and may fix a price for the sale of additional copies for which authors or National Committees may ask.

f) A very limited contribution to the costs of publication may be made by the Union of Physics, within the limits of the grants received for this purpose from U.N.E.S.C.O. and the sums put aside by the Executive Committee.

g) The General Assembly of 1957 (see page 24) decided to encourage the publication in a scientific journal with a wide circulation of a short account (20 to 30 typed pages) of the scientific proceedings of certain conferences, when the organisers thought this possible.

5. — Documents

The following documents should be sent to the Office of the Union, *as soon as possible* after the Conference :

a) A short scientific report (2 to 4 pages) to be included in the next Bulletin. This account should be sent by the Secretary of the conference, whether he has written it himself, or whether another member has done so.

b) A detailed account of the way in which grants were spent, drawn up by the Secretary of the organising committee (who should keep receipts).

c) The forms required by I.C.S.U. and U.N.E.S.C.O. filled (as far as possible) by the Secretary of the local committee.

VIII. — FINANCIAL POSITION

(Approved by the General Assembly of 1957, see page 26)

1. — ACCOUNTS FOR 1954, 1955 and 1956

(For previous years see Doc. U.I.P. 5, p. 16)

- N.B.
1. Since 1947, the Union has received money from two sources, Account A consisting of the subscriptions from member countries and Account B of grants from U.N.E.S.C.O. for specific purposes.
 2. The Union's own income and expenditure (A1) must be distinguished from those of the International Commission on Optics (A2).
 3. Since 1951, at the request of U.N.E.S.C.O., the financial year has ended on October 31.
 4. The amounts given below are in *dollars*.

Accounts A1 and A2.

<i>Receipts :</i>	<i>Union</i>	<i>C.I.O.</i>	<i>Total</i>
1. Subscriptions from member countries :			
from Nov. 1 1953 to Oct. 31 1954	7,100	2,742.5	9,842.5
from Nov. 1 1954 to Oct. 31 1955	8,355.7	3,300	11,655.7
from Nov. 1 1955 to Oct. 31 1956	9,100	1,880	10,980
2. Interest on bank deposits, repayment of expenses and other income	2,006.3		2,006.3
	26,562	7,922.5	34,484.5

<i>Expenditure :</i>	<i>Union</i>			<i>C.I.O.</i>			<i>Total A</i>
	53-54	54-55	55-56	53-54	54-55	55-56	
Publications, Secretarial expenses	1074	1194.5	1115.7	300	480	560	4,724.2
Office expenses	636	673.6	525.3			13.5	1,848.4
Accountant's fee	97.5	76	107	24	24	25	353.5
Executive Committee, Commissions and conferences	553.7	565	7761.2	382.5	43.5	4500	13,805.9
Subscription to I.C.S.U.	39.3	67.6	83.6		25	33	248.5
	2400.5	2576.7	9592.8	706.5	572.5	5131.5	20,980.5
		14,570			6,410.5		

<i>Summary :</i>	<i>Union</i>	<i>C.I.O.</i>	<i>Total</i>
Assets at 1 Nov. 1953	9,012	2,029	11,041
Receipts	26,562	7,922.5	34,484.5
Totals	35,574	9,951.5	45,525.5
Expenditure	14,570	6,410.5	20,980.5
Assets at 31 Oct. 1956	21,004	3,541	24,545

ACCOUNT B (summary of expenditure from grants, submitted to the Financial controller of U.N.E.S.C.O. each year).

Receipts :

Previous grants (earmarked expenditure)	3,972
Grants received in 1953-54.....	10,740
— — 1954-55.....	14,000
— — 1955-56.....	15,000
	<hr/> 43,712

<i>Expenditure :</i>	1953-1954	1954-1955	1955-1956
Executive Committee, Commissions	2,156	3,758	4,750
Conferences	7,136	6,735	8,750
Publications	4,600	3,507	1,500
In hand	820		
	<hr/> 14,712	<hr/> 14,000	<hr/> 15,000
Total		<hr/> 43,712	

2. — ASSETS AT 31 October 1956
(Crédit Algérien)

	<i>Amounts</i>	<i>Conversion rate</i>	<i>Totals</i>
French francs	293,723	350	798.34
Cash (French francs)	40,120	350	114.60
American dollars			19,747.47
Dutch florins	2,392.81	3.80'	629.68
English pounds	753,03.10	2.80	2,148.60
Swiss francs	735.45	23.28	171.20
Belgian francs	1,314.39	2	26.28
Italian lira	68,448	625	109
German marks	3,360	23.80	800
			<hr/> 2,4545.17

Je soussigné, Maurice CIMETIÈRE, Expert-Comptable assermenté, membre de l'Ordre, Commissaire aux comptes près la Cour d'Appel de Paris, certifie avoir vérifié les présents comptes et les avoir reconnus exacts.

Signé : M. CIMETIÈRE.

3. — ESTIMATES FOR 1957-1960

Account A1 (Union)

Yearly average

Receipts :

Subscriptions from member countries (109 units of \$ 100) 10,900

Expenditure :

a) Secretarial expenses, publications, translations 2,000
b) Office expenses, post 700
c) Accountancy and banking fees 100
d) Executive Committee, Commissions and conferences 7,200
e) Subscription to I.C.S.U. 220
f) Contingencies 680

10,900

Account A2 (C.I.O.)

Receipts :

Subscriptions from member countries (77 units of \$ 40) 3,080

Expenditure :

a) Secretarial expenses 280
b) Publications 300
c) Meetings 2,500

3,080

Account B

The grant from U.N.E.S.C.O. was \$ 14,000 in 1956-57 ; a similar grant is expected for 1957-58.

These grants, and those which we may receive in following years, are in addition to the amounts estimated above and are to be devoted specifically to the expenses of Commissions, Conferences and Publications as instructed by the Executive Committee.

4. — REPORT OF THE FINANCE COMMISSION

The undersigned, E. BAUER and G. A. BOUTRY (who replaced C. J. GORTER who was unable to act) have examined the accounts for the period 1 November 1953 to 31 October 1956. They are agreed that, as was anticipated, the new subscription rates adopted in 1954 by the General Assembly have provided the Union with receipts which meet its present needs. During this period the expenditure authorised by the Executive Committee has been increased only after careful consideration, so that the assets which provide working funds have reached a sum which now appears to be adequate.

The Union has also, in the year 1956-57, been able to make larger contributions than in the past to the costs of meetings of Commissions and of conferences (of which the number has increased greatly) and of the publications which have resulted from these. The office costs remain very low.

The detailed accounts have been examined and certified by Monsieur Maurice Cimelière, a chartered accountant.

The Commission proposes, therefore, that the accounts and estimates should be agreed.

Signed : E. BAUER, G. A. BOUTRY.

IX. — REPORT OF THE NINTH GENERAL ASSEMBLY (1957)

1. The General Assembly, with Professor N. F. MOTT, as President, met in Rome in the Lecture Room of the Academia dei Lincei, Via Lungara 10. The meetings were held on the mornings of September 18, 19 and 20.

The following people attended the meetings, either as members of the Executive Committee (CE), official delegates (D), members of certain Commissions or observers.

- Belgium* : J. GENARD (D).
- Canada* : E. W. GUPTILL (D), E. P. HINCKS, J. K. ROBERTSON* (D), G. M. VOLKOFF, H. L. WELSH (D).
- Czechoslovakia* : HORSK, J. B. SLAVIK* (D), N. VALOUCH, V. PETRZILKA.
- Denmark* : E. RASMUSSEN (D), S. ROZENTAL (D).
- Finland* : M. KANTOLA (D).
- France* : E. BAUER (D), G. A. BOUTRY (D, Publ.), G. DARRIEUS (D), G. DUPOUY (D), P. FLEURY (D, SG), A. MARECHAL (D), L. NEEL (D), A. PERARD* (D, SUN).
- Germany* : M. TRENDELENBURG* (D), H. EBERT (D), M. KERSTEN (D), U. STILLE (D, SUN).
- Great Britain* : J. F. ALLEN (D), J. AWBERY (Publ.), L. F. BATES (D), E. GUGGENHEIM (SUN), N. F. MOTT (President), C. F. POWELL (D), G. B. B. M. SUTHERLAND (D), Sir G. THOMSON* (D).
- Holland* : J. DE BOER (D, VP, SUN), J. A. PRINS* (D).
- Hungary* : S. SZALAY (D).
- Israel* : G. RACAH* (D).
- Italy* : E. AMALDI (D), E. CAIANIELLO (D), P. CALDIROLA (D), E. PERUCCA* (D, SUN), G. POLVANI (D, Publ.), A. GIACOMINI, G. WATAHIN.
- Japan* : M. KOTANI* (D, VP), S. ONO (D).
- Norway* : E. K. BROCH* (D).
- Poland* : L. INFELD* (D), L. NATANSON (D), J. WEYSSENHOFF (D).
- Spain* : M. LUCINI (D), L. L. VILLENA* (D), A. GARCIA-GUDAL.
- Sweden* : G. BORELIUS* (D, VP), S. VON FRISEN (D), E. RUDBERG (D, SUN).
- Switzerland* : M. FIERZ (Publ.), P. HUBER (D, VP), A. PERRIER* (D), J. ROSSEL (SUN).
- U.S.A.* : S. S. BALLARD (CIO), H. BARTON, R. H. BOLT, B. O'BRIEN, R. B. BRODE (VP), O. CHAMBERLAIN, J. W. M. DUMOND (D), J. KAPLAN (D), R. E. MARSHAK (D), A. C. G. MITCHELL, H. H. NIELSEN (SUN), R. G. SEEGER, E. SEGRÈ-R. D. SMYTH* (D), L. A. TURNER, J. VAN VLECK (VP), D. Y. LOBER.
- U.S.S.R.* : A. JOFFE* (D), I. NOVIKOV, G. KURDIUMOV, S. VONSOVSKI.

* The sign * indicates the head of a delegation.

The following member countries of the Union did not send delegates : Argentina, Australia, Austria, Brazil, Egypt, India, Mexico, South Africa.

Apologies for absence were received from Dr. SNEKAL and Sir K. S. KRISHNAN, who had been expected to represent the Austrian and Indian National Committees, from Prof. SIEGBAHN (Stockholm), former President, Dr. HEYROVSKY and Prof. OLIPHANT (Vice-Presidents) and from Dr. R. FRASER, Administrative Secretary of I.C.S.U.

The *Executive Committee* met in the Academia dei Lincei on the afternoon of July 17 and on July 19 and 20, after the meetings of the General Assembly, to study the proposals submitted to it and to see to the carrying out of the Assembly's decisions.

The SUN Commission and the Publications Commission held meetings in Rome at the same time as the General Assembly, and have issued separate reports.

The delegates had the privilege of visiting the Synchrotron Laboratory of the Italian Committee for Nuclear Research at Frascati on July 18, and the National Research Council, the Institute of Physics of the University (Professor E. AMALDI), the Institute for Ultra-Acoustics (Professor A. GIACOMINI) and the Institute for Applied Calculus (Professor M. PICONE) on July 19.

The Italian organisers arranged for a buffet meal after each meeting of the Assembly, a concert at the Italian television studios, a cocktail party at the National Research Council, a magnificent excursion to the excavations at Ostia Antica and a dinner at the Lido at Ostia. The visitors from abroad were most grateful for these kind arrangements.

The arrangements for the reception of delegates, the meetings and the rapid distribution of papers were carried out with the greatest efficiency by the offices of the Academia dei Lincei.

A conference on « Condensed States of Simple Systems » and a meeting of the Commission on Thermodynamics had been held before the General Assembly at Varenna ; an important conference on « Mesons and Recently Discovered Particles » was held afterwards at Padua and Venice.

First meeting, Wednesday, September 18

2. The meeting began at 9.30 a.m.

Professor F. GIORDANI, President of the Italian Research Council, welcomed the delegates, and offered his good wishes for the prosperity of the Union and for the success of the meetings planned and the preparations to which Professors PERUCCA, POLVANI, ROSTAGNI and CARERI had devoted so much time.

Professor MOTT, President of the Union, thanked Professor GIORDANI and also the Academia dei Lincei and the Italian Committee for Physics for the hospitality which they had kindly offered to the General Assembly.

He spoke with regret of the premature death of Sir Francis SIMON, who had played such a large part in the work of the Union as President of the Commission on very Low Temperatures, and of the death of Professor HRDLICKA, former Vice-President of the Commission on Optics. He also expressed his regret at the absence of Sir K. S. KRISHNAN, who was prevented by illness from leaving India ; at Professor MOTT's suggestion, the Assembly decided to send a cable to Sir K. S. KRISHNAN, wishing him a speedy recovery.

3. Subject to the agreement of the General Assembly, the Executive Committee had been happy to accept the applications for membership of the Union

received from the National Committees for Physics of the U.S.S.R., Austria and Bulgaria. The Assembly approved their action unanimously.

The President welcomed the delegation from the U.S.S.R., under the leadership of Professor A. JOFFÉ.

4. The Assembly appointed a Drafting Committee, consisting of Dr. J. H. AWBERY and Prof. A. MARECHAL who, with Prof. G. A. BOUTRY, would have also the duty of providing any summarised translations which might be needed during the meetings.

5. Professor P. FLEURY, the Secretary General, gave a brief summary of the matters which would come before the General Assembly. He asked particularly that, if there were any nominations for the Executive Committee or the Commissions which had not yet reached him, they should be sent as soon as possible, so that they might be put before the Executive Committee. He reminded delegates that he had drafted a report for the General Assembly (Doc. SG. 57-2) which had been sent to National Committees in March*. The Assembly approved this report without comment.

The Secretary General had also made enquiries about ways of extending the work of the Union (Doc. SG. 57-3 and 3 (a)). The following discussion took place about the results of this enquiry :

a) Dr. ROBERTSON spoke of the necessity of limiting the period of office of members of Commissions. Prof. FLEURY said that a change in more than half the members at the same time should be avoided, and in particular the premature loss of the services of efficient Secretaries of Commissions.

After discussions between Professors MOTT, DE BOER and Sir GEORGE THOMSON, it was decided that the Executive Committee should prepare a note on this and submit it to the Assembly (see para. 15, resolution 1).

b) Prof. KOTANI expressed his wish that certain Commissions should be enlarged as much as possible by admitting corresponding members (Applause).

The Secretary General recalled that a *Note on the Work and Meetings of Commissions* had been sent in January 1956 to all Secretaries of Commissions. This note, brought up to date by the inclusion of decisions taken at the present meeting, would be published in pamphlet U.I.P. 7 (see p. 14).

c) In reply to a comment from the Canadian Committee, it was pointed out that members of Commissions were chosen chiefly for their scientific qualifications, and not because of their geographical distribution.

On the suggestion of the United States Committee, it was decided that were possible the Executive Committee should consider in the previous year the matters to be brought before the General Assembly.

d) There was a long discussion about the possibility of helping teaching and research in physics in countries where this seemed desirable; among those taking part in this discussion were the President, Sir GEORGE THOMPSON, Messrs. ROBERTSON, VILLENA, SMYTH, PERUCCA, JOFFÉ and NATANSON. It was agreed that this help could only be offered to countries where some centre capable of development already existed. Help would have to be asked from U.N.E.S.C.O. The question was referred to the Executive Committee (see para. 15, resolution 2).

e) The General Assembly expressed its interest in *International Summer Schools*, after a discussion to which Messrs. MOTT, RACAH, VILLENA, TRENDE-

* The contents of this report are reproduced in various paragraphs of this booklet.

LENBURG and Sir GEORGE THOMSON contributed. It did not seem possible for the Union to support students attending these, but it might, through the National Committees, help in making known their programmes (see resolution 3).

f) On the suggestion of Dr. SUTHERLAND, and after discussion between Messrs. PERUCCA, MARSHAK, VAN VLECK and others, it was decided to encourage the publication of a short account (of 20 to 30 typed pages) of some conferences, where the organisers thought this possible. No change was made in the existing arrangements for distributing conference programmes, preprints or reports.

There will be an increase in the arrangements for sending news about the Union to physics journals in various countries (see resolution 4).

g) The Assembly agreed with National Committees that it did not seem desirable for the Union to support international physics journals on specialised subjects.

h) At the request of the Polish committee, some information was given about the opportunities for international use of large computers. Professor PERUCCA said that the Istituto Nazionale delle Applicazione dei Calcoli, in Rome under the direction of Professor PICONE (which delegates would have the opportunity of visiting), was willing to help those interested in any country (Applause),

An International Calculating Centre is being planned by U.N.E.S.C.O., and a meeting on this subject will take place in Paris in 1958.

6. Short reports on the work of the Commissions of the Union were then presented :

for the International Commission on Optics by its President S. S. BALLARD (see page 13) ;

for the SUN Commission by its Secretary J. DE BOER (see page 6) ;

for the Publications Commission by its Secretary G. A. BOUTRY (see page 9) (the recommendations of this Commission were approved) ;

for the Commission on Thermodynamics and Statistical Mechanics by J. DE BOER on behalf of the President J. MAYER (see page 8) ;

for the Commission on Cosmic Rayson behalf of its President L. LEPRINCE-RINGUET (see page 8) ;

for the Commission on Very Low Temperatures, on behalf of its Secretary C. J. GORTER (see page 8) ;

for the Commission on Acoustics, by its President R. D. BOLT (see page 10) ;

for the Commission on Solid State, by its President Sir GEORGE THOMSON (see page 10) ;

The Assembly approved these reports, which are summarised in paragraph IV of this booklet, without comment.

Second meeting : Thursday, September 19

At the beginning of this meeting, the President read out a telegram of welcome from the Minister of National Education.

7. On the suggestion of the Executive Committee, the Assembly agreed unanimously to elect Professor E. AMALDI as President and to re-elect Professor P. FLEURY as Secretary for the period 1957-1960.

Prof. AMALDI and FLEURY thanked the Assembly.

8. The new proposals of the SUN Commission (see page 6), presented by its Secretary J. DE BOER, were agreed by the Assembly.

9. The Assembly then considered the formation of *new Commissions*.

a) Prof. DUPOUY recommended the establishment of a Commission on Electronics, because of the growing importance of this subject. Prof. BRODE said that the United States Committee would adopt a waiting policy in regard to this; he thought it necessary to define exactly the scope and the policy of this Commission, if it were established. After a discussion between Messrs. TREDELENBURG, BOUTRY, MOTT, FLEURY, SMYTH, JOFFÉ, ROBERTSON, RUDBERG, VON FRISEN and Sir GEORGE THOMSON, the Assembly decided to ask the Executive Committee to form a small Study Committee to report on this question. Professor DUPOUY was asked to take charge of the work of this committee.

b) Professor MARSHAK proposed the formation of a *Commission on High Energy Physics*, whose scope he outlined (see page 11). This suggestion was supported particularly by Messrs. JOFFÉ, DUPOUY and PERUCCA. The Assembly agreed to the proposal and asked that any suggestion about the constitution and work of this Commission should be sent to Prof. MARSHAK.

c) On the suggestion of Prof. JOFFÉ, it was then decided to set up a Sub-Commission on *Semiconductors* attached to the Commission on Solid State. Prof. JOFFÉ welcomed suggestions.

A similar proposal for a Sub-Commission on Magnetism was put forward by Messrs. KOTANI and NEEL. After discussion between Messrs. SMYTH, ROBERTSON and DE BOER it was decided to consider at the next meeting a draft prepared by Messrs. KOTANI, NEEL, BATES and VAN VLECK.

d) Prof. BOUTRY asked why the Union did not have a Commission on *Nuclear Physics* (excluding high energy physics). After discussion between Messrs. FLEURY, MOTT, HUBER and Sir GEORGE THOMSON, consideration of this point was deferred (see para., 15 resolution 5).

10a) The Secretary General said that plans for disbanding certain Commissions, and then for altering the scope of the Joint Commissions (see page 11), had been put before the Executive Committee of the International Council of Scientific Unions. He thought that one of the duties of I.C.S.U. was to see that the work of these Commissions went well, if asked to do so by the Unions, and to help those that were useful.

He asked that National Committees should let him have any suggestions on this question before the next General Assembly of I.C.S.U. in Washington in October 1958. The Assembly gave its support to his remarks.

b) Prof. NIELSEN gave an account of the work of the Joint Commission on *Spectroscopy* (see page 12); he suggested that an approach should be made to the Union of Chemistry, as this Union was represented on the Commission. Prof. FLEURY said that the Executive Committee of I.C.S.U. should be consulted about this. He reminded the Assembly that the Commission on Spectroscopy was a particularly active one.

c) The Secretary General then spoke of the position of the Joint Commissions on *Applied Radioactivity* and the *Ionosphere* (see page 12). The Assembly decided that the Union should continue to be represented on these, and also on the Commission for *Macromolecular Chemistry* of the Union of Chemistry (see page 13).

The formation of a Joint Commission on *Mass Spectroscopy* will be discussed at the next conference on Radioactivity (Paris 1958).

11. *Finance.*

Messrs. BAUER and BOUTRY (who took the place of Prof. GORTER) presented the report of the Finance Commission (see page 18).

They proposed that the accounts for 1954-1957 and the estimates drawn up by the Treasurer should be approved, and the Assembly agreed. It was decided that the amount of each contributory unit should remain at \$ 100.

12. The Secretary General spoke further about *Conferences sponsored by the Union* in 1958 (see page 35).

The following meetings had been suggested :

1959 Acoustics (Stuttgart); Cosmic rays (Moscow); Superconductivity (Cambridge, U.K.); Optical instruments using electronic apparatus (Stockholm); Theories of Gravitation (Poland); High Energy Nuclear Physics (Rochester, N.Y.); Electron Physics (London).

1960 Solid State Physics (Cambridge, Mass.); Semiconductors (Prague); Neutron Physics (Basle).

The Secretary General reminded the Assembly that requests for grants were considered by the Executive Committee in the year preceding that in which it was proposed to hold the conference; requests should come from the body organising the meeting. It was most helpful if preliminary suggestions could be sent to the Secretary General as far in advance as possible.

Third meeting: Friday, September 20

13. The Executive Committee proposed and the General Assembly agreed that the number of contributory units which determine the subscription from each country should be fixed at 12 for the U.S.S.R., 1 for Austria and 1 for Bulgaria (Article 14 of the Statutes).

The President expressed his pleasure at a telegram received by Prof. JOFFÉ from the *Chinese Physical Society*; the Assembly thanked Prof. JOFFÉ for his help in giving the Assembly news that an official request for membership of the Union would be received from China.

14. After considering the proposals of the Executive Committee, the Assembly agreed unanimously on the election or re-election of the Vice-Presidents, members of Commissions and representatives of the Union on various bodies shown in the list on pages 1 and 6.

The Assembly decided that the sub-groups B, « Semiconductors », and C, « Magnetism », of the *Commission on Solid State* should organise meetings on their special subjects and might be consulted, through their Secretaries, about the work of sub-Group A.

The programme of the *Commission on High Energy Physics*, given on page 11, was agreed.

15. Various resolutions prepared by the Executive Committee were, with some amendments, adopted by the Assembly in the following form :

Resolution 1. « a) It is the duty of the President of each Commission to submit to the Secretary General of the Union, after general enquiry and in time sufficient for them to be considered at the meeting of the Executive Committee in the year preceding the General Assembly, suggestions for membership of the Commission (for the three-year period following the General Assembly).

b) With the provision that not more than half the members shall change at one time, no member of a scientific commission shall normally hold office for more than six years. »

(It was decided to point out in the report that the word « normally » in this resolution would permit some exceptions to this rule, notably in the cases of Secretaries of Commissions).

Resolution 2. « The General Assembly invites the President and Secretary General to contact U.N.E.S.C.O. about the possibility of helping *under-developed countries* in matters concerning the development of physics. »

Resolution 3. « The General Assembly recognises the great importance of *International Schools of Physics* and recommends that the Executive Committee should examine, in exceptional cases, requests from these Schools for help or for grants towards the travelling expenses of those teaching in the Schools. »

Resolution 4. « « The Secretary General will prepare every three months a short summary (in French and English) of the main activities and Conferences of the Union and will try to get this published in some Physics journals with a wide circulation. »

Resolution 5. « A Committee to study the setting up of a *Commission on Low Energy Nuclear Physics* (its programme and possible membership) has been formed, with the following members : B. DJELEPOV (Leningrad), B. FLOWERS (Harwell), P. HUBER (Basle), G. RACAH (Israel), L. A. TURNER (Chicago), K. SIEGBAHN (Uppsala), Secretary, A. BOHR (Copenhagen).

The Executive Committee shall, if necessary, have the power to set up this Commission after considering the report of the Study Committee and consulting National Committees. »

16. Prof. ROBERTSON, on behalf of the Canadian Committee, invited the Union to hold the next General Assembly at Ottawa. Prof. MOTT, President of the Union, thanked Prof. ROBERTSON and the offer was unanimously accepted.

17. Dr. AWBERY, President of the *Publications Commission*, submitted to the Assembly the proposals drawn up by this Commission following Prof. BOUTRY's report (see para. 6). The Assembly decided to circulate these proposals to National Committees.

18 a) The Secretary General said that the Union of Physics has friendly connections with other Unions, the International Council of Scientific Unions and U.N.E.S.C.O. The financial support received from U.N.E.S.C.O. was of very great help to the Union and the President expressed the gratitude of the Union for it.

b) I.C.S.U. had been asked whether it would not be opportune to consider the setting up of a *Union of Nuclear Science*. This was not at the request of those chiefly concerned, and representatives of various Unions considered that it was not desirable, nuclear physicists being primarily physicists, nuclear biologists mainly biologists, etc. The Assembly agreed unanimously with this view.

c) MESSRS. SUTHERLAND, BOLT and JOFFÉ drew the attention of the Assembly to the increasing importance of *biophysics* and the interest which the formation of a Joint Commission on this subject would arise ; the Assembly asked them to prepare a programme for submission to the Union of Biology and to I.C.S.U.

d) The «Fondation Internationale du Pic du Midi», which is supported by

I.C.S.U., has asked for a representative from the Union of Physics. Prof. FLEURY was chosen to represent the Union on the Council of this organisation.

e) The Assembly decided to propose to I.C.S.U. that its present representatives on the C.S.I.G.Y. (Dr. SIMPSON and Prof. VALLARTA) should be members of the « Terminating Committee » of the International Geophysic Year.

19. Prof. MOTT expressed the gratitude of the Union to the Vice-Presidents and members of Commissions who were retiring; he also thanked the Secretary General. He spoke again of the gratitude of all the delegates for the perfect organisation and kind welcome received from the Academia dei Lincei and the Italian Committee.

On behalf of the Assembly, Prof. SMYTH seconded Prof. MOTT's remarks and thanked him warmly for his work as President (Loud applause).

APPENDIX I

Statutes of the Union *

(Agreed by the General Assembly of 1931 and amended by the General Assemblies of 1948 and 1954 ; clauses adopted in 1954 are printed in italics*).

I. — *The Aims of the Union and Conditions for Admission*

1. The purpose of the Union is :

1. To create and encourage international co-operation in physics ;
2. To co-ordinate the work of preparing and publishing abstracts, papers and tables of physical constants ;
3. To secure international agreement on constants, standards, nomenclature and notation ;
4. To encourage useful research.

The Union may organise international conferences.

Membership of the Union in any country may be granted to its national academy, its national research council, other similar organisations, scientific societies or groups of scientific societies, or, failing these, to its government.

For any one country, separate membership of the Union by several different bodies cannot be allowed unless there is an agreement them for the between sharing of subscriptions and of voting rights.

The word country includes dominions and protectorates and territories which are scientifically independent.

* The modified statutes came into force from 1 January 1955.

The number of contributory units per country is now allocated as follows :

		<i>Brought forward</i>	51
Argentina	2	Hungary	2
Australia	2	India	4
Austria	1	Israel	1
Belgium	2	Italy	8
Brazil	2	Japan	4
Bulgaria	1	Mexico	2
Canada	4	Norway	1
Czechoslovakia	3	Poland	4
Denmark	2	South Africa	1
Egypt	1	Spain	4
Finland	1	Sweden	4
France	8	Switzerland	2
Germany	8	U.S.A.	12
Great Britain	10	U.S.S.R.	12
Holland	4	Yugoslavia	1
<i>Carry forward</i>	51		113

A contributory unit is at present \$ 100.

II. — National Committees

2. A National Committee must be set up in each member country to act as an intermediary with the Union. It may be set up either by the national academy or by the national research council or by other similar national organisations or groups of organisations, or, failing these, by the government.

3. The duties of the National Committees are to help and co-ordinate, in their own countries, the study of various branches of physics, keeping in mind particularly their international applications. Each National Committee, either alone or with one or more other National Committees, has the right to send to the Union for discussion any matters which come within its terms of reference.

The National Committees elect delegates to represent them at the Assemblies of the Union.

The elect a leader of their delegation who votes on his Committees behalf on questions of administration, as laid down in Articles 14 and 16.

III. — Administration of the Union

4. The work of the Union is directed by the General Assembly of delegates.

5. The Officers of the Union are a President, Vice-Presidents and a Secretary General, elected by the General Assembly; they continue in office until the end of the ordinary General Assembly which follows that when they were elected.

Former Presidents automatically become Officers.

Officers are eligible for immediate re-election. However, with the exception of the Secretary General, they may not continue in the same office without interruption for more than two terms.

Between meetings of the Assembly, the Officers form the Executive Committee of the Union.

The Executive Committee may co-opt members to any vacancies which occur. Any person so co-opted has the same tenure of office as the person he replaces.

There is also an *Administrative Office* under the direction of the Secretary General of the Union which deals with correspondence, finance and records, as well with the preparation and distribution of publications approved by the General Assembly.

IV. — Commissions

6. The General Assembly and, subject to the confirmation of the next General Assembly, the Executive Committee, may decide to form Commissions within the Union of Physics and to co-operate in Joint Commissions, common to the Union of Physics and one or more other Unions.

Among the Commissions of the Unions, there are some Affiliated Commissions which deal with subjects of wide general interest in physics and other Specialised Commissions with a more limited scope.

Secretaries of Commissions should see that a report of the work of their Commission is presented at each General Assembly.

7. The constitution, statutes, work and finance of Affiliated Commissions

mes be approved by the Executive Committee of the Union, which should take particular care that the work of each Commission is planned to the best advantage.

The Executive Committee nominates one or more of its members to represent the Union on each Affiliated Commission.

In addition to the grants made to them by the Union, Affiliated Commissions may levy special contributions and receive grants from other sources.

8. The General Assembly elects the members of Specialised Commissions and the Union's representatives on Joint Commissions, taking into account the recommendations of the Executive Committee of the Union. These members remain in office until the end of the following General Assembly and are eligible for re-election.

Specialised Commissions may co-opt members with the approval of the Executive Committee.

The choice of members of Affiliated Commissions other than those representatives of the Executive Committee of the Union of Physics mentioned in Article 7 is governed by the Commission's own Statutes.

The work of Joint Commissions is directed by the International Council of Scientific Unions.

V. — *General Assemblies*

9. In general the Union meets three years at an ordinary General Assembly. If the time and place of this meeting have not been decided on by the previous General Assembly, they are decided by the Executive Committee and communicated at least four months in advance to the member organisations.

10. In special circumstances and with the agreement of the Executive Committee, the President may call an extraordinary General Assembly; this shall be done at the request of one-third of the member countries.

11. All members of National Committees may attend meetings of the General Assembly and take part in discussions, but only in an advisory capacity.

The President of the Union may invite scientists who are not delegates to attend meetings of the General Assembly, to give advice.

Members of the Commissions mentioned in Article 7, who are not delegates may attend meetings of the General Assembly under the same conditions, when matters which concern them are being discussed.

12. The agenda for a meeting is decided by the Executive Committee and made known at least four months before the meeting. Matters not appearing on the agenda may only be considered with the agreement of at least half the countries represented at the General Assembly.

VI. — *International Congresses*

13. International Congresses are organised by the Executive Committee of the Union.

VII. — *Estimates and Voting Rights*

14. The Executive Committee prepares estimates for each year of the period between two meetings of the General Assembly. A Financial Commission, appointed by the General Assembly, has the duty of studying these estimates and che-

cking the accounts of the previous period. The Commission draws up two separate reports on these matters which are presented to the General Assembly.

When this has been done, the General Assembly decides on the amount of each contributors unit.

The total subscription from each member country is calculated by multiplying the amount of a contributory unit by the number of these units assigned to it. This number is determined by the Executive Committee, taking into account any observations made by the National Committee concerned: the number may be changed by agreement between the Executive Committee and the National Committee concerned, if this seems appropriate.

In all cases, this is subject to ratification by the General Assembly, which may either confirm or modify the number.

The number of official delegates from each country and the number of votes given to each delegation are fixed on the following scale:

<i>Number of contributory units:</i>	1, 2 or 3,	4 to 6,	7 to 9,	10 and over.	
<i>Number of official delegates (and of votes):</i>	1	2	3	4	5

The member organisations in each country are responsible for the payment of subscriptions.

15. All the income of the Union from the subscriptions of member countries is reserved for:

1. Paying for publications and accompanying administrative expenses.
2. Carrying out the objectives listed in Article 1.

Income from gifts is used by the Union as requested by the donors.

Any country withdrawing from membership of the Union loses all privileges associated with it.

16. At the General Assemblies, questions of a scientific nature are decided by the vote of the majority of delegates.

Questions of administration or of science and administration together are decided by the vote of the majority of countries, each country having the number of votes given in article 14.

If there is any doubt about the group into which the question being discussed falls, a decision is given by the President.

In Commissions, decisions are made on the majority of members' votes, not by countries.

Whenever there is an equal number of votes for both sides, the President has the casting vote.

17. If there are questions of administration on the agenda, a country not represented at the meeting may send its vote in writing to the President. To be valid, the vote must arrive before the other votes are counted.

VIII. — *Internal Administration*

18. The General Assembly may make rules about the conduct of its own work concerning either the general duties of members of the Committee of the Union or matters not covered by the Statutes.

In the same way, each Commission may issue additional regulations for the conduct of its own work. These rules may not include any terms contrary to the present Statutes.

IX. — *Duration of the Union and Modification to the Statutes*

19. There is no limit to the duration of the Union.
20. The present Statutes may only be modified by a two-thirds vote of all member countries.
21. If by a two-thirds majority of votes of all member countries it is agreed that the Union should be disbanded, the remaining funds must be distributed by the Assembly among one or more scientific bodies.
22. The French text only is to be used in interpreting the Articles on the present Statutes.

APPENDIX II

- A. Meetings organised by (or under the patronage of) the Union of Physics and with the support of U.N.E.S.C.O. from 1955 to 1957
(See french text p. 35)

(For previous meetings see doc. UIP. 4, p. 3 and 4 and UIP. 5, p. 4).

APPENDIX III

- Documents published by the Union of Physics from November 1954 to March 1957*
(See french text p. 38)

(For previous publications, see U.I.P. 1, p. 23 to 25, I.U.P. 2, p. 23 to 25, U.I.P. 4, p. 32 to 35, U.I.P. 5, p. 34 to 36).